

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ**

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΟΧΗΜΕΙΑΣ ΑΠΟ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΜΕΤΕΩΡΙΤΩΝ ΤΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ**

**ΒΑΡΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Μ.:1031132**

ΠΑΤΡΑ 2021

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που με βοήθησαν να φέρω εις πέρας την πτυχιακή αυτή εργασία. Αφορά ένα θέμα το οποίο με ενδιέφερε να διεκπεραιώσω από την πρώτη στιγμή που εισήλθα στο τμήμα Γεωλογίας και η περάτωση του με γεμίζει με ιδιαίτερη χαρά.

Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας Δρ. Πέτρο-Δημήτριο Κουτσοβίτη, που μου έδωσε την δυνατότητα να πραγματοποιήσω την πτυχιακή αυτή εργασία. Κατά την διάρκεια εκπόνησης της, η βοήθειά του ήταν πολύτιμη και η υποστήριξή του σε καίρια σημεία ανεκτίμητη.

Εν συνεχεία, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου για την αμέριστη βοήθεια της όλα αυτά τα χρόνια. Κατά τα χρόνια των σπουδών μου στο τμήμα Γεωλογίας, υπήρξαν στιγμές που αντιμετώπισα αρκετές δυσκολίες και που πίστευα ότι δεν θα καταφέρω να ολοκληρώσω τις σπουδές μου, όμως μέσα από αυτή την διαδικασία έμαθα να μην τα παρατάω ποτέ.

Το μεγαλύτερο «ευχαριστώ» λοιπόν σε όλα τα αγαπημένα μου πρόσωπα, στους φίλους μου, στους συμφοιτητές μου και φυσικά στους γονείς μου, που αποδέχθηκαν όλες τις επιλογές μου και τα λάθη μου σε αυτή την πορεία και μου παρείχαν στήριξη όλο αυτό το διάστημα, χωρίς την οποία τίποτα από όσα έχω καταφέρει μέχρι σήμερα δεν θα ήταν πραγματικότητα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγή-Σκοπός	4
1. Δομή ενός κομήτη	5
1.1. Γενικά	5
1.2. Τα τμήματά του	5
1.3. Κεντρική Συμπύκνωση – Πυρήνας	6-7
1.4. Κόμη	8-9
1.5. Ουρά σκόνης	9
1.6. Ουρά αερίου	10
2. Δημιουργία ενός κομήτη	11
2.1. Προέλευση	11-12
2.2. Κομήτες μικρής περιόδου	12-13
2.3. Κομήτες μεγάλης περιόδου	13
3. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα μετεωριτών	14-15
3.1. Ταξινόμηση των μετεωριτών	16-18
3.2. Οργανικά στοιχεία στους μετεωρίτες	19-20
4. Χαρακτηριστικές εμφανίσεις μετεωριτών στην Κεντρική Ευρώπη	21
4.1. <i>Γερμανία - Baden Württemberg</i>	21
4.1.1. Γενικά χαρακτηριστικά	21-22
4.1.2. Πετρογραφικά και ορυκτολογικά στοιχεία	23-25
4.2. <i>Γερμανία - Braunschweig</i>	26
4.2.1. Γενικά χαρακτηριστικά	26-27
4.2.2. Πετρογραφικά και ορυκτολογικά στοιχεία	27-29
4.3. <i>Γερμανία – Flensburg</i>	29
4.3.1. Γενικά χαρακτηριστικά	29-30
4.3.2. Πετρογραφικά, ορυκτολογικά και ισοτοπικά δεδομένα	30-34
4.4. <i>Πολωνία - Morasko</i>	34
4.4.1. Γενικά χαρακτηριστικά	34-35
4.4.2. Πετρογραφικά, ορυκτολογικά και ισοτοπικά δεδομένα	35-36
4.5. <i>Σλοβακία - Kosice</i>	37
4.5.1. Γενικά χαρακτηριστικά	37-38
4.5.2. Πετρογραφικά και ορυκτολογικά στοιχεία	38-40

4.6. <i>Τσεχία – Žďár nad Sázavou</i>	41
4.6.1. Γενικά χαρακτηριστικά	41-42
4.6.2. Πετρογραφικά, ορυκτολογικά και ισοτοπικά δεδομένα	42-44
5. Χαρακτηριστικές εμφανίσεις μετεωριτών στην Βόρεια Ευρώπη	45
5.1. <i>Δανία - Maribo</i>	45
5.1.1. Γενικά χαρακτηριστικά	45-47
5.1.2. Πετρογραφικά και ορυκτολογικά στοιχεία	48-50
5.2. <i>Νορβηγία - Moss</i>	50
5.2.1. Γενικά χαρακτηριστικά	50-52
5.2.2. Πετρογραφικά, ορυκτολογικά και ισοτοπικά δεδομένα	52-54
5.3. <i>Σουηδία - Brunflo</i>	55
5.3.1. Γενικά χαρακτηριστικά	55-56
5.3.2. Πετρογραφικά και ορυκτολογικά στοιχεία	56-58
6. Συζήτηση-Συμπεράσματα	59-63
 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	 64-65

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΚΟΠΟΣ

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση της δομής ενός κομήτη, καθώς και η αναζήτηση και ταξινόμηση των μετεωριτών με βάση τα στοιχεία πετρογραφίας και ορυκτοχημείας τους, στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης.

Σκοπός της εργασίας είναι:

- Να μελετηθεί η δομή ενός κομήτη και οι φυσικοχημικές διεργασίες που τον διέπουν.
- Να διαχωριστούν οι έννοιες κομήτης, αστεροειδής, μετέωρο, μετεωρίτης και να γίνει κατανοητή η χρήση κάθε έννοιας.
- Να αναζητηθούν οι πιο σημαντικές πτώσεις μετεωριτών, στην περιοχή της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης.
- Να καταγραφούν τα στοιχεία πετρογραφίας και ορυκτοχημείας του κάθε μετεωρίτη.
- Να ταξινομηθούν οι μετεωρίτες, με βάση τον πετρολογικό τους τύπο και την ορυκτοχημεία τους.

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν διάφορα επιστημονικά άρθρα, ηλεκτρονικά βιβλία (e-book), καθώς και εικόνες, των οποίων οι πηγές αναφέρονται τόσο ενδοκειμενικά όσο και στο τέλος της εργασίας, στην ενότητα «ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ».

1. Δομή ενός κομήτη

1.1 Γενικά

Οι κομήτες μπορεί να είναι μικρά σώματα αλλά έχουν μεγάλη κοσμική σημασία. Λαμβάνοντας υπόψιν την παρθένα φύση τους, μπορούν να διατηρήσουν πολύτιμες και μοναδικές πληροφορίες σχετικά με τις φυσικές και χημικές διεργασίες κατά την δημιουργία του ηλιακού μας συστήματος, καθώς και άλλων πλανητικών συστημάτων. Μπορεί να έχουν προκαλέσει κατά καιρούς τεράστιες καταστροφές ή ακόμα και μαζικές εξαφανίσεις ειδών αλλά ταυτόχρονα μπορεί να βοήθησαν και στην δημιουργία της ίδιας της ζωής στην Γη. Είναι ίσως από τα πιο εντυπωσιακά σώματα που εμφανίζονται στον ουρανό, καθώς σε πολλές περιπτώσεις είναι όχι μόνο ιδιαίτερα λαμπροί αλλά επίσης καταλαμβάνουν και μια μεγάλη επιφάνεια στον νυχτερινό ουρανό. Όταν οι κομήτες περνάνε κοντά από τον Ήλιο γίνονται για πολύ καιρό το αγαπημένο θέαμα των παρατηρητών του ουρανού. Αυτά τα κομμάτια από πάγο και χώμα υφίστανται τους πιο εκπληκτικούς μετασχηματισμούς, ανάλογα με το που βρίσκονται σε σχέση με τον Ήλιο (*Οικονομίδης, Σ. 2005*).

Αποτελούν αντικείμενο μελέτης για τους επιστήμονες καθώς αποτελέσματα που έχουν προκύψει μέσα από έρευνες είναι συνεπή με την υπόθεση ότι τα σύνθετα οργανικά μόρια που είναι αναγκαία για την εμφάνιση της ζωής, μπορεί να έχουν αποτεθεί στην Γη από τους κομήτες, πριν από περίπου 4 δισεκατομμύρια χρόνια. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες επιστημονικές γνώσεις, οι κομήτες είναι κομμάτια του πρωταρχικού πλανητικού νεφελώματος από το οποίο δημιουργήθηκε όλο το σύμπαν και η μελέτη τους μπορεί να δώσει πολλά στοιχεία για τον τρόπο δημιουργίας του ηλιακού συστήματος (*Οικονομίδης, Σ. 2005*).

1.2. Τα τμήματά του

Σύμφωνα με τον Schmude, R. (2010), οι κομήτες έχουν συχνά τουλάχιστον 4 ορατά μέρη και συγκεκριμένα την κεντρική συμπύκνωση, την κόμη, την ουρά σκόνης και την ουρά αερίου. Ένα πέμπτο, αλλά μη ορατό μέρος, είναι ο πυρήνας ο οποίος περιέχεται μέσα στην κεντρική συμπύκνωση. Σε πολλές περιπτώσεις η ουρά αερίου ή/και σκόνης θα είναι επίσης μη ορατή (*MacRobert, A. 2005*). Η ουρά αερίου πολλές φορές ονομάζεται και ιοντική ουρά ή ουρά από πλάσμα. Στις επόμενες ενότητες θα αναφέρεται ως ουρά αερίου.

Εικόνα 1.1: Στο αριστερό πλαίσιο μια έγχρωμη εικόνα του κομήτη 1P / Halley τον Μάρτιο του 1986, όπου μπορούμε να δούμε με μπλε χρώμα την ουρά αερίου και με άσπρο χρώμα την ουρά σκόνης. Στο δεξί πλαίσιο απεικονίζεται η δομή ενός κομήτη, όπου εμφανίζονται τα κύρια συστατικά του (πυρήνας, κόμη, ουρές). (πηγή: Faggi, S. 2016)

1.2. Κεντρική Συμπύκνωση – Πυρήνας

Οι πυρήνες των κομητών ήταν ένα μυστήριο, μέχρι που κοντινά περάσματα διαστημοπλοίων επέτρεψαν στους επιστήμονες να μελετήσουν τις επιφάνειές τους λεπτομερώς. Η κεντρική συμπύκνωση είναι το πιο φωτεινό μέρος της κόμης (Schmude, R. 2010). Βρίσκεται συχνά κοντά στο κέντρο της κόμης, αλλά μπορεί επίσης να βρίσκεται και από την μία πλευρά. Η κεντρική συμπύκνωση περιέχει τον πυρήνα μαζί με πιθανών πίδακες και πυκνά σύννεφα αερίου και σκόνης και δεν θα πρέπει να συγχέεται με τον συμπαγή πυρήνα.

Όπως αναφέρει και ο Schmude, R. (2010) ο πυρήνας θεωρείται ότι μοιάζει σαν μια «παγωμένη μπάλα σκόνης». Αποτελείται από πέτρα, σκόνη, πάγο καθώς και κατεψυγμένα αέρια όπως μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο και αμμωνία. Πρόσφατες παρατηρήσεις αποκάλυψαν ξηρή σκόνη, πράγμα που σημαίνει ότι οι πάγοι κρύβονται κάτω από την επιφάνεια (Davidsson B.JR. 2004). Αυτό σημαίνει ότι περιέχει κυρίως ακαθαρσίες και σκόνη μαζί με τον πάγο οποίος θα υποστεί εξάχνωση.

Το σχήμα στην **Εικόνα 1.2**, δείχνει πως μοιάζει ο πυρήνας ενός κομήτη. Υπάρχουν περιοχές με πτητικά συστατικά και άλλες με μη πτητικά συστατικά. Το πτητικό υλικό μπορεί να περιέχει νερό, μονοξείδιο του άνθρακα ή άλλες ουσίες και μπορεί να συμπυκνωθεί σε πάγο όπως φαίνεται στο σχήμα. Όταν ο πάγος υποστεί εξάχνωση, η σκόνη συχνά απελευθερώνεται. Αυτή η σκόνη είναι πιθανώς κάποιος συνδυασμός κρυστάλλων πάγου και μη πτητικού υλικού (Greenberg, J. M. 1998). Μπορεί να συνεχίσει να κινείται προς τα έξω από τον πυρήνα ή να γυρίσει πίσω. Αυτό εξαρτάται από το αν η σκόνη κινείται πιο γρήγορα από την ταχύτητα διαφυγής του πυρήνα.

Εικόνα 1.2: Ένα σχέδιο του πυρήνα ενός κομήτη. Ο πάγος που βλέπει προς τον Ήλιο θα υποστεί εξάχνωση και θα απομακρυνθεί από τον πυρήνα. Το μη πτητικό υλικό δεν θα υποστεί εξάχνωση εκτός και εάν ο πυρήνας του κομήτη πλησιάσει πολύ κοντά στον Ήλιο. (πηγή: Schmude, R. 2010)

*Jet: πίδακας αερίου=Ρεύματα αερίου και σκόνης που μπορεί να προκαλέσουν περιστροφή του πυρήνα

*Non-volatile material: Μη πτητικά συστατικά

Οι πυρήνες που μελετήθηκαν από διαστημικούς ανιχνευτές έχουν χαμηλή φωταύγεια και, ως εκ τούτου, περιέχουν σκοτεινό υλικό (Keller; Weissman, 2004). Μεγάλο μέρος του πάγου μπορεί επίσης να θαφτεί κάτω από ένα λεπτό στρώμα σκούρου υλικού. Όταν ένας πυρήνας βρίσκεται μακριά από τον Ήλιο, είναι κρύος και ως εκ τούτου, τα πτητικά συστατικά του δεν γίνονται αέρια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, λίγο ή σχεδόν καθόλου αέριο και σκόνη να το αφήνουν. Ουσιαστικά ένας κρύος πυρήνας δεν έχει κόμη (Ernst C.M.; Schultz P.H. 2007). Καθώς ο πυρήνας πλησιάζει τον Ήλιο, τα αέρια αρχίζουν να διαφεύγουν. Αυτό το γεγονός ξεκινά την διαφυγή σκόνης (Schmude, R. 2010). Τόσο το αποβληθέν αέριο όσο και το μεγαλύτερο μέρος της σκόνης, φεύγει από τον πυρήνα και γίνεται μέρος της κόμης. Το αέριο και η σκόνη που βρίσκονται στην κόμη δεν επιστρέφουν στον πυρήνα όπως αυτό θα γινόταν εάν βρισκόμασταν στην Γη, διότι ο πυρήνας ενός κομήτη είναι πολύ μικρότερος από αυτόν της Γης, με αποτέλεσμα η βαρύτητα του να είναι σαφώς ασθενέστερη (Cordiner, M.A. et. al., 2014). Ένας πυρήνας έχει επίσης πολύ μικρότερη ταχύτητα διαφυγής σε σχέση με την Γη. Η ταχύτητα διαφυγής της Γης για παράδειγμα είναι περίπου 11.000 μέτρα/δευτερόλεπτο. Δεδομένου ότι τα άτομα αερίου και τα μόρια στην ατμόσφαιρά μας κινούνται σε ταχύτητες μερικών εκατοντάδων μέτρων ανά δευτερόλεπτο, δεν μπορούν και δεν θα μπορούσαν ποτέ να διαφύγουν από την Γη (Schmude, R. 2010). Με άλλα λόγια, τα αέρια στην ατμόσφαιρά μας δεν φτάνουν την ταχύτητα διαφυγής της Γης. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν υπάρχει υδρογόνο στην ατμόσφαιρά μας για παράδειγμα. Η κινητική θεωρία των αερίων λοιπόν, μάς επιτρέπει να εξηγήσουμε γιατί δεν υπάρχει υδρογόνο στην ατμόσφαιρα της Γης, στην οποία δεσπόζουν το οξυγόνο και το άζωτο (Schmude, R. 2010).

1.3. Κόμη

Μόλις συγκεντρωθεί αρκετό αέριο και σκόνη πάνω από τον πυρήνα, αναπτύσσεται η κόμη. Η κόμη περιβάλλει τον πυρήνα και ουσιαστικά είναι η «ατμόσφαιρα» του κομήτη. Ο *Schmude, R. (2010)* υποστηρίζει ότι δημιουργείται εξαιτίας της θερμότητας του Ήλιου, καθώς ο κομήτης πλησιάζει προς αυτόν και έχει σχεδόν πάντα μια διάχυτη νεφελώδη εμφάνιση (*Εικόνα 1.3*). Σε αρκετούς κομήτες, η κόμη είναι το μόνο χαρακτηριστικό του κομήτη που μπορεί να παρατηρηθεί, επειδή οι άλλες δομές είναι πολύ μικρές για να αναλυθούν από τα όργανα παρατήρησης. Οι αστρονόμοι που χρησιμοποιούν σύγχρονο εξοπλισμό είναι σε θέση να ανιχνεύσουν ακόμα και την πιο αμυδρή κόμη. Αυτός είναι και ο λόγος που έχουν ανακαλυφθεί τόσοι κομήτες από το 1990 και μετά (*Burnham, R. 2000*).

Σε πολλές περιπτώσεις το μέγεθος της κόμης θα αλλάξει καθώς περνά από τον Ήλιο. Αυτό σημαίνει ότι όσο πιο κοντά στον Ήλιο βρίσκεται ένας κομήτης τόσο μικρότερη θα είναι και η διάμετρος της κόμης του (*Combi, M.R.; Harris, W. M.; Smyth, W. H. 2004*). Αυτή η αλλαγή μπορεί να οφείλεται στην ισχυρότερη δύναμη του ηλιακού ανέμου κοντά στον Ήλιο ή ακόμα και στις υψηλότερες ποσότητες ηλιακής ακτινοβολίας κοντά στον Ήλιο. Τα μεγαλύτερα σωματίδια σε μέγεθος επηρεάζονται περισσότερο από την ταχύτητα κίνησής τους παρά από την βαρύτητα τόσο του Ήλιου όσο και του πυρήνα του κομήτη (*Davidsson B.J.R.; Gutierrez P.J. 2004*). Τα μικρά σωματίδια ωστόσο, έχουν μικρή ταχύτητα κίνησης και επηρεάζονται περισσότερο από την πίεση που ασκείται από την ηλιακή ακτινοβολία και τον ηλιακό άνεμο παρά από την βαρύτητα (*Cordiner, M.A. et. al., 2014*).

Αυτό σημαίνει ότι εάν μικρά και μεγάλα σωματίδια απελευθερωθούν από τον πυρήνα ταυτόχρονα, εν τέλει θα χωριστούν. Σκόνη, αέριο και ιόντα (άτομα ή μόρια με καθαρό ηλεκτρικό φορτίο), θα ακολουθήσουν επίσης διαφορετικές διαδρομές, επειδή κάθε ένα από αυτά τα σωματίδια επηρεάζεται διαφορετικά από τις διαφορετικές δυνάμεις στο διάστημα (*Schmude, R. 2010*). Τα μαγνητικά πεδία για παράδειγμα θα επηρεάσουν την τροχιά των ιόντων αλλά όχι την σκόνη ή τα ουδέτερα άτομα. Από την άλλη, η σκόνη απομακρύνεται από τον πυρήνα συμπαρασυρόμενη από τα αέρια, καθώς αποτελείται από κόκκους διαφόρων μεγεθών. Οι κόκκοι μεσαίου μεγέθους, οι οποίοι δεν αναπτύσσουν αρκετά μεγάλη ταχύτητα για να διαφύγουν από τη βαρύτητα του κομήτη, θα παραμείνουν σε αυτόν. Ακόμη βαρύτεροι κόκκοι πέφτουν πάλι στην επιφάνεια του κομήτη. Το αποτέλεσμα των παραπάνω διεργασιών είναι ότι η σκόνη, τα αέρια και τα ιόντα θα διαχωριστούν. Ως εκ τούτου, οι κομήτες έχουν συχνά δύο ξεχωριστές ουρές, την ουρά σκόνης και την ουρά αερίου (*Schmude, R. 2010*).

Εικόνα 1.3: Η υπέρυθρη εικόνα του Spitzer στα αριστερά αποκαλύπτει λεπτά σωματίδια σκόνης που αποτελούν το εξωτερικό περίβλημα, δηλαδή την κόμη του κομήτη. Ο πυρήνας του κομήτη βρίσκεται στο φωτεινό υπόλευκο σημείο στο κέντρο. Η εικόνα με βελτιωμένη αντίθεση στα δεξιά δείχνει το εξωτερικό κέλυφος του κομήτη, και περιέργα νήματα ή ίχνη σκόνης. (πηγή: Spitzersteph, 2008)

1.4. Ουρά Σκόνης

Σύμφωνα με τον *Schmude, R. (2010)*, μόλις η κόμη αναπτυχθεί, μέρος του υλικού μπορεί να φύγει σχηματίζοντας την ουρά σκόνης. Τα σωματίδια που απαρτίζουν την ουρά σκόνης δεν συνδέονται βαρυστικά με τον πυρήνα. Η ουρά σκόνης είναι συχνά επίπεδη και καμπύλη και ανακλά ένα κίτρινο-λευκό φως εάν κοιτάζουμε ένα κομήτη. Σχηματίζεται όταν ο κομήτης πλησιάσει προς τον Ήλιο. Εκεί η ηλιακή ακτινοβολία τον ζεσταίνει, με αποτέλεσμα να χάνει βαθμιαία τα πτητικά συστατικά από την επιφάνεια του, δηλαδή ιόντα νερού, πάγο, σκόνη και οργανικές ενώσεις (*Kenneth R. 2011*). Τόσο η ουρά σκόνης όσο και η ουρά αερίων δείχνουν πάντα μακριά από τον Ήλιο. Είναι περίπου στο ίδιο τροχιακό επίπεδο με τον κομήτη και, ως εκ τούτου, θα εμφανιστεί σχεδόν ευθεία καθώς η Γη περνά από το τροχιακό επίπεδο του κομήτη. Όπως υποστηρίζουν και οι *Hadamcik E, et. al., (2007)* η καμπυλότητα της ουράς σκόνης εξαρτάται πιθανώς από αρκετούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της απόστασης του κομήτη από τον Ήλιο, της κατανομής μεγέθους σωματιδίων σκόνης, του ηλιακού ανέμου καθώς και της περιστροφής του πυρήνα. Η ουρά σκόνης γενικά δεν έχει το ίδιο σχήμα με την τροχιά του κομήτη. Ο προβληματισμός που θέτει ο *Schmude, R. (2010)* σε αυτό το σημείο είναι από τι καθορίζεται το μήκος και το σχήμα της ουράς σκόνης. Αυτό στην πραγματικότητα είναι δύσκολο να απαντηθεί διότι ο φωτισμός, οι συνθήκες του ουρανού, ο τύπος του οργάνου και πώς ο παρατηρητής αντιλαμβάνεται το μήκος και το σχήμα της ουράς διαφέρουν.

1.5. Ουρά αερίου

Το τέταρτο μέρος ενός κομήτη είναι η ουρά αερίου. Περιέχει τόσο αέριο όσο και ιόντα και μπορεί να φτάσει σε μήκος εκατοντάδων εκατομμυρίων χιλιομέτρων. Σύμφωνα με τον *Schmude, R. (2010)*, αποτελείται από φορτισμένα σωματίδια που εκλύει ο κομήτης κατά μήκος μαγνητικών γραμμών που αιχμαλωτίζει από τον ηλιακό άνεμο. Μάλιστα οι ουρές αερίου (ή ουρές από πλάσμα) είναι γνωστές και ως «ανεμοδείκτες», λόγω της ικανότητάς τους να αντανακλούν τις ιδιότητες του περιβάλλοντος ηλιακού ανέμου (*Newton, J. 2006*). Ο ηλιακός άνεμος με το μαγνητικό πεδίο του, παρασύρει αυτά τα φορτισμένα σωματίδια (κυρίως CO⁺) από την κόμη στην ουρά, η οποία δείχνει πάντα μακριά από τον Ήλιο. Λόγω της γρήγορης ταχύτητας με την οποία ο ηλιακός άνεμος αλληλοεπιδρά με τον κομήτη, αυτό το πλάσμα ωθείται σε μια ευθεία, στενή ουρά, η οποία μπορεί να δείχνει εσωτερική δομή ως αποτέλεσμα αλλαγών στο μαγνητικό πεδίο (*Combi, M.R.; Harris, W. M.; Smyth, W. H. 2004*). Είναι επίσης πιθανόν τμήματα της ουράς αερίου να αποχωριστούν, ως αποτέλεσμα αλλαγής της πολικότητας του μαγνητικού πεδίου (*Schmude, R. 2010*). Ενώ οι ουρές σκόνης των κομητών λάμπουν από το ανακλώμενο φως του Ήλιου και επομένως έχουν άσπρο-κίτρινο χρώμα, οι ουρές αερίου λάμπουν μέσω φθορισμού και φαίνονται καλύτερα στα κυανά μήκη κύματος. Συγκεκριμένα, το κυρίαρχο μόριο CO⁺ απορροφά το φως του Ήλιου το οποίο στη συνέχεια εκπέμπει σε μήκος κύματος 4.200 angstrom (μονάδα μέτρησης οπτικών φασμάτων-1 angstrom=1.0×10⁻¹⁰ μέτρα). Για το λόγο αυτό, οι ουρές αερίων τείνουν να έχουν μπλε χρώμα (*Nemiroff, R.; Bonnell, J., 2013*).

Εικόνα 1.4: Η ουρά αερίου (ουρά μπλε ιόντων) περιέχει φορτισμένα σωματίδια τα οποία παρασύρονται από την κόμη στην ουρά μέσω του ηλιακού ανέμου. Λάμπει μέσω του φθορισμού και είναι πιο ευκρινέστερη από την ουρά σκόνης (άσπρη ουρά) (πηγή: *Lodriguss, J. 1997*).

2. Δημιουργία ενός κομήτη

Οι επικρατέστερες θεωρίες, οι οποίες προσπαθούν να εξηγήσουν τις φυσικές διαδικασίες που γέννησαν τους κομήτες, είναι δύο. Η **πρώτη** θεωρία (*Oort J., 1950*) και (*Emelyanenko V.V.; Asher D.J.; Bailey M.E. 2007*), δέχεται ότι οι κομήτες δημιουργήθηκαν τα πρώτα 10^9 έτη της δημιουργίας του πλανητικού μας συστήματος σε μια περιοχή, όπου η πυκνότητα του πρωτο-πλανήτη ήταν πολύ μικρή για να σχηματιστεί κάποιος σταθερός πρωτο-πλανήτης. Η περιοχή αυτή αποτελεί ένα νέφος το οποίο βρισκόταν γύρω από έναν νεαρό Ήλιο και συγκεντρώθηκε για να φτιάξει τους πλανήτες. Ωστόσο, μερικά μικρά κομμάτια παρέμειναν και έγιναν κομμάτια κατεψυγμένου αερίου και σκόνης, καθώς βρίσκονταν στην εξωτερική περιοχή του ηλιακού συστήματος όπου οι θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα χαμηλές. Έτσι οι κομήτες αποτελούν μερικά από τα υλικά που έχουν απομείνει από τον σχηματισμό των πλανητών (*Emelyanenko V.V.; Asher D.J.; Bailey M.E. 2007*). Σύμφωνα με αυτή την θεωρία οι κομήτες που βρίσκονται στο νέφος αυτό, διαγράφουν τροχιές γύρω από τον Ήλιο μας με πολύ μεγάλη εκκεντρότητα.

Η **δεύτερη** θεωρία (*Edgar; Foglizzo et al., 2005*) που στηρίζεται στην θεωρία των Lyttleton, Bondi Hoyle, υποστηρίζει ότι οι κομήτες δεν δημιουργήθηκαν από το πρωτοπλανητικό υλικό, αλλά από συμπυκνώσεις ομογενούς μεσοαστρικής σκόνης. Αρχικά, σύμφωνα μ' αυτήν την άποψη, οι τροχιές των κομητών ήταν υπερβολικές με εστία τον Ήλιο μας. Αργότερα, όμως, κάτω από τις παρελκτικές δυνάμεις που ασκούσαν οι μεγάλοι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, μετατράπηκαν σε παραβολικές ή ελλειπτικές (*Edgar; Foglizzo et al., 2005*).

2.1. Προέλευση

Σύμφωνα με τις απόψεις του Ολλανδού αστρονόμου *Oort J. (1950)* καθώς και των *Emelyanenko V.V.; Asher D.J.; Bailey M.E. (2007)*, οι κομήτες συγκροτούν μια ομάδα 2×10^{11} περίπου αντικειμένων, το λεγόμενο Νέφος του Όορτ. Το Νέφος του Όορτ (*Εικόνα 2.1*) είναι μια υποθετική σφαιρική περιοχή του εξωτερικού ηλιακού συστήματος το οποίο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 50000 AU ($1 \text{ AU} = 149.597.870,700$ χιλιόμετρα) από τον Ήλιο. Τα αντικείμενα του Νέφους του Όορτ αποτελούνται κυρίως από πάγους νερού, αμμωνίας και μεθανίου. Αυτό το νέφος λοιπόν, είναι η πηγή των περισσότερων μακροπερίοδων κομητών ή κομητών μεγάλης περιόδου. Ωστόσο, η ζώνη Kuiper φαίνεται να είναι η πατρίδα των βραχυπερίοδων κομητών (*Morbidelli, A. 2005*). Οι βραχυπερίοδοι κομήτες ή κομήτες μικρής

περιόδου είναι αυτοί με τροχιακές περιόδους μικρότερες από 200 χρόνια, ενώ οι μακροπερίοδοι κομήτες ή κομήτες μεγάλης περιόδου είναι αυτοί με τροχιακές περιόδους μεγαλύτερες των 200 ετών. Όσον αφορά την ζώνη του Kuiper, είναι ένα πλήθος από παγωμένα αντικείμενα που απλώνονται από την τροχιά του Ποσειδώνα και πέρα, πάνω στο επίπεδο του ηλιακού συστήματος (Davies, J.K.; McFarland, J.; Bailey, Mark E.; Marsden, Brian G.; Ip, W. I. 2008). Σε αυτή τη ζώνη ανήκουν διάφορα αντικείμενα, από μικρά σώματα, όπως ο πλανήτης νάνος Πλούτωνας, έως και πυρήνες κομητών. Αυτή η ζώνη θα εξερευνηθεί για πρώτη φορά το 2015, όταν η αμερικανική συσκευή «New Horizons», αφού μελετήσει τον Πλούτωνα και τον δορυφόρο του Χάροντα, θα προσεγγίσει ένα ή περισσότερα σώματα της ζώνης (Jewitt, D. 2007).

Εικόνα 2.1: Μια σχηματική απεικόνιση του Νέφους Oort, το οποίο περιβάλλει το ηλιακό σύστημα. Στο κέντρο του είναι η ζώνη Kuiper, στην οποία ανήκουν διάφορα αντικείμενα που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα, όπως ο Quaoar και το 1998WW31 (που φαίνεται να έχει το δικό του δορυφόρο). (πηγή: Faggi, S. 2016)

2.2. Κομήτες μικρής περιόδου

Όπως αναφέρει και ο Morbidelli, A. (2005) οι κομήτες μικρής περιόδου έχουν τροχιακή περίοδο μικρότερη των 200 χρόνων. Έχουν συνήθως μια κλίση μικρότερη των 35° και η τροχιά τους βρίσκεται περίπου στο επίπεδο της εκλειπτικής, δηλαδή το μέσο επίπεδο κίνησης της Γης γύρω από τον Ήλιο, κινούμενοι στην ίδια κατεύθυνση με τους πλανήτες. Μόλις εντοπιστούν είναι πολύ πιο εύκολο να καταγραφούν και να προβλεφθούν σε σχέση με τους κομήτες μεγάλης περιόδου (Jewitt, D.C. 2002). Τα αφήλια τους, δηλαδή τα σημεία που θα έχουν την μεγαλύτερη απόσταση από τον Ήλιο, βρίσκονται συνήθως πέρα από τις τροχιές των αέριων

γιγάντων (Δίας, Κρόνος, Ουρανός, Ποσειδώνας). Πιστεύεται ότι οι κομήτες μικρής περιόδου προέρχονται από την ζώνη Kuiper.

Οι κομήτες μικρής περιόδου χωρίζονται επίσης σε δύο ακόμη κατηγορίες και πιο συγκεκριμένα, σε αυτούς που ανήκουν στην οικογένεια κομητών του Δία και σε αυτούς που αποκαλούνται «κομήτες τύπου Halley» (*Morbidelli, A. 2005; Jewitt, D.C. 2002*). Αυτοί που ανήκουν στην οικογένεια κομητών του Δία έχουν τροχιακή περίοδο μικρότερη των 20 ετών και κλίσεις από 20 έως 30 μοίρες, ενώ οι «κομήτες τύπου Halley» έχουν τροχιακές περιόδους μεταξύ 20 και 200 ετών και κλίσεις που εκτείνονται από 0 έως και πάνω από 90°. Μέχρι και τον Απρίλιο του 2013, μόνο 69 «κομήτες τύπου Halley» είναι γνωστοί, σε σχέση με τους 464 κομήτες που ανήκουν στην οικογένεια κομητών του Δία (*Reddy, F. 2006*). Πέρα από τον πολύ γνωστό κομήτη του Halley, με περίοδο περιφοράς στα 75.3 χρόνια, άλλο ένα παράδειγμα κομητών μικρής περιόδου αποτελεί ο κομήτης του Encke.

2.3. Κομήτες μεγάλης περιόδου

Σύμφωνα με τον *Wiegert, P. (1996)*, οι κομήτες μεγάλης περιόδου έχουν τροχιακές περιόδους μεγαλύτερες από 200 χρόνια. Οι τροχιές τους έχουν μεγάλη κλίση προς την εκλειπτική, υποδηλώνοντας ότι προέρχονται από το σφαιρικό «κέλυφος» παγωμένων σωμάτων γνωστό ως Νέφος του Όορτ (*Yelle R.V., Soderblom L.A., Jokipii J.R. 2004*). Οι κομήτες μεγάλης περιόδου μπορεί να διαταραχθούν από το σημείο που βρίσκονται στο Νέφος του Όορτ, από ένα διερχόμενο αστέρι ή ένα γιγαντιαίο μοριακό σύννεφο ή από διάφορες δυνάμεις που δημιουργούνται στον γαλαξία μας. Τέτοιες βαρυτικές επιδράσεις μπορεί να στείλουν αυτά τα παγωμένα σώματα σε μια διαδρομή προς το κέντρο του ηλιακού συστήματος σε ελλειπτικές τροχιές. Έτσι, η βαρυτική έλξη του Ήλιου, οι 4 αέριοι γίγαντες πλανήτες, καθώς και το σύνολο του γαλαξία επηρεάζουν την τροχιά αυτών των κομητών (*Wiegert, P. 1996*).

Οι κομήτες μεγάλης περιόδου τείνουν να είναι οι πιο θεαματικοί κομήτες στον νυχτερινό ουρανό. Η λαμπρότητα τους οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχουν περάσει πολλές φορές μέσα από το ηλιακό μας σύστημα, με αποτέλεσμα να διατηρούν μεγάλο ποσοστό των πτητικών στοιχείων τους (*Nathan A. Kaib,; Quinn, T. 2009*). Από την στιγμή που η εξάχνωση των πτητικών στοιχείων του πυρήνα ενός κομήτη, καθώς αυτός πλησιάζει τον Ήλιο, είναι ο λόγος δημιουργίας της κόμης και της πολύ καλής ορατότητας της ουράς, οι κομήτες μεγάλης περιόδου εμφανίζονται ιδιαίτερα εντυπωσιακοί.

3. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα μετεωριτών

Υπάρχουν πολλές ονομασίες για τα αντικείμενα που βρίσκονται στον διάστημα και η σωστή χρήση τους είναι καθοριστική όταν θέλουμε να αναφερθούμε σε γεγονότα τόσο στον ουρανό όσο και επίγεια. Όπως ήδη έχουμε αναφέρει οι **κομήτες** είναι σχετικά μικρά σώματα που αποτελούνται από πέτρα, σκόνη, πάγο καθώς και κατεψυγμένα αέρια όπως μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο και αμμωνία (*Schmude, R. 2010*). Διακρίνονται από τις έντονες ουρές αερίου και σκόνης. Όσον αφορά τους **αστεροειδείς**, είναι φτιαγμένοι από πέτρες και μέταλλα. Παρόλο που οι κομήτες μπορούν να πλησιάσουν πιο κοντά στον Ήλιο από τους περισσότερους αστεροειδείς, οι τελευταίοι σχηματίζονται πιο κοντά στον Ήλιο και έχουν πολύ λιγότερο πάγο, με αποτέλεσμα να χάνουν λιγότερη μάζα όσο πιο κοντά στον Ήλιο βρίσκονται (*Schmude, R. 2010*).

Σύμφωνα με την *Atkinson, N. (2013)*, τα διαστημικά συντρίμια τα οποία είναι μικρότερα από έναν αστεροειδή ονομάζονται **μετεωροειδή**. Ένα μετεωροειδές είναι ένα κομμάτι διαπλανητικής ύλης που είναι μικρότερο από ένα χιλιόμετρο και συχνά σε μέγεθος κάποια χιλιοστά. Τα περισσότερα μετεωροειδή που εισέρχονται στην ατμόσφαιρα της Γης, είναι τόσο μικρά που εξατμίζονται εντελώς και δεν φτάνουν ποτέ στην επιφάνεια του πλανήτη. Ακόμα και όταν μπαίνουν στην ατμόσφαιρα της Γης παίρνουν ένα διαφορετικό όνομα και ονομάζονται μετέωρα (*Atkinson, N. 2013*). Τα **μετέωρα** είναι η λάμψη του φωτός που βλέπουμε στον νυχτερινό ουρανό όταν ένα μικρό κομμάτι διαπλανητικών συντριμμάτων καίγεται καθώς περνά μέσα από την ατμόσφαιρά μας (*Fix, J.D. 2008*). Η λέξη «μετέωρα» αναφέρεται στη λάμψη του φωτός που προκαλείται από τα συντρίμια και όχι τα ίδια τα συντρίμια (*Atkinson, N. 2013*). Συχνά τα αναφέρουμε σαν «πεφταστέρια» ή διάττοντες αστέρες. Δεν έχουν καμία συγγένεια με τους μόνιμους αστέρες του νυχτερινού ουρανού. Οι πραγματικοί αστέρες είναι συνήθως πολύ μεγαλύτεροι από την Γη, ενώ οι διάττοντες είναι μικροί μετεωροειδείς, μικροί ή μεγαλύτεροι κόκκοι διαστημικής σκόνης, που προέρχονται συνήθως από κομήτες.

Εάν οποιοδήποτε μέρος ενός μετεωροειδούς επιβιώσει από την πτώση μέσω της ατμόσφαιρας και προσγειωθεί στη Γη, ονομάζεται **μετεωρίτης**. Αν και η συντριπτική πλειονότητα των μετεωριτών είναι μικροί, το μέγεθός τους μπορεί να κυμαίνεται από περίπου ένα κλάσμα ενός γραμμαρίου (το μέγεθος ενός βότσαλου) έως 100 κιλά ή περισσότερο (το μέγεθος ενός τεράστιου, καταστρεπτικού για τη ζωή λίθου), (*Atkinson, N. 2013*).

A mass of ice, rock and dust drifting in space that often has a tail, which grows as it gets closer to the Sun. The tail is made up of dust and various materials ionized by solar energy.

Comet

A body made up of rocks, both metallic and non-metallic, that orbits the Sun, usually found in the asteroid belt between Mars and Jupiter. They range in size from a few centimetres to nearly a thousand kilometres across.

Asteroid

A solid body, often an asteroid fragment, typically larger than a grain of sand and smaller than one metre across, flying through interplanetary space.

Meteoroid

A meteoroid that enters Earth's atmosphere becomes a meteor. It burns up as it travels through the atmosphere, producing a streak of light. A meteor can appear as a lone object (shooting star) or in clusters (meteor shower).

Meteor

A meteor that burns as it travels through our atmosphere, leaving behind a very bright streak of light. Sometimes, it is even visible during the day. This rather rare phenomenon is the result of a meteoroid that is larger or denser than usual.

Fireball

When a meteoroid does not completely burn up as it travels through the atmosphere, the fragment found on the ground is called a meteorite.

Meteorite

Canadian Space Agency / Agence spatiale canadienne

Canada

Εικόνα 3.1: Γραφική απεικόνιση των διαφορών ανάμεσα στα ουράνια σώματα που βρίσκονται στο διάστημα. Με την σειρά που απεικονίζονται και από πάνω προς τα κάτω βλέπουμε: 1)Κομήτης, 2)Αστεροειδής, 3)Μετεωροειδής, 4)Μετέωρο, 5)Πύρινη μπάλα, 6)Μετεωρίτης. (πηγή: Canadian Space Agency)

3.1. Ταξινόμηση των μετεωριτών

Ο μετεωρίτης είναι ένα μικρό ουράνιο σώμα ή θραύσμα αστεροειδή ή κομήτη που έχει πέσει στην επιφάνεια της Γης χωρίς να διαλυθεί πλήρως στην ατμόσφαιρα. Όπως υποστηρίζουν και οι *Garwood, R.; Jason, A.; Sutton, D.M. (2009)*, λόγω της ατμόσφαιρας, που είναι η ασπίδα της Γης ενάντια στα συντρίμια που προέρχονται από το διάστημα, πολύ λίγα κομμάτια καταφέρνουν να φτάσουν στην επιφάνεια της. Στην περίπτωση που τα καταφέρουν έχουμε την ύπαρξη μετεωριτών οι οποίοι μπορούν είτε να εκραγούν λίγο πάνω από το έδαφος είτε να προσκρούσουν στην επιφάνεια της Γης. Και στις δυο περιπτώσεις το φαινόμενο είναι φοβερά βίαιο και τα αποτελέσματα μπορούν να αποβούν καταστροφικά. Τα πολύ μεγάλα μετέωρα επιβραδύνονται ελάχιστα και για αυτό δημιουργούν κρατήρες (*Jones, M.H. 2011*). Αρκετές φορές στο παρελθόν ιδιαίτερα μεγάλοι μετεωρίτες έχουν φτάσει στην επιφάνεια της Γης και έχουν προκαλέσει μεγάλες εκρήξεις. Παρόλα αυτά για να επιβιώσει ένα μετέωρο από την τριβή με την ατμόσφαιρα της Γης και να δώσει μετεωρίτη, θα πρέπει να είναι σχετικά μεγάλων διαστάσεων. Μπορεί να έχει πετρώδη σύσταση (κυρίως πυρίτιο), ή μεταλλική (κυρίως σίδηρος και νικέλιο), ή να είναι μίγμα και των δύο (*Garwood, R.; Jason, A.; Sutton, D.M. 2009*).

Υπάρχουν πολλοί τύποι μετεωριτών που προέρχονται από διάφορες περιοχές του ηλιακού συστήματος και έχουν δημιουργηθεί με διάφορους τρόπους. Για την διευκόλυνση στην κατηγοριοποίηση τους, οι επιστήμονες έχουν χωρίσει τους μετεωρίτες σε τρεις βασικές κατηγορίες, ανάλογα με την ποσοστιαία περιεκτικότητά τους σε μεταλλικό σίδηρο. Έτσι διακρίνονται σε *σιδηρομετεωρίτες* (με ποσοστό σιδήρου μεγαλύτερο από 70%), *λιθομετεωρίτες* (αποτελούμενοι κυρίως από πυριτικά ορυκτά), *λιθοσιδηρομετεωρίτες και τηκτίτες*. (*Jones, M.H. 2011; Χατζηπαναγιώτου, Γ. 2012*).

Οι σιδηρομετεωρίτες αποτελούνται από καθαρό νικέλιο και μέταλλο σιδήρου με ορισμένες «ακαθαρσίες» όπως ο γραφίτης ή το ορυκτό τροϊλίτης, που μπορεί να προέρχονται από τους πυρήνες των αστεροειδών (*Frederichs, T.; von Döbenek, T.; Bleil, U.; Dekkers, M.J. 2003*). Οι σιδηρομετεωρίτες πέφτουν πολύ σπάνια αλλά είναι ευκολότερο να βρεθούν καθώς είναι πιο ανθεκτικοί στις καιρικές συνθήκες και είναι πολλοί διαφορετικοί σε σχέση με άλλα πετρώματα. Οι μεγαλύτεροι μετεωρίτες που έχουν ποτέ ανακαλυφθεί ήταν σιδηρομετεωρίτες. (*Jones, M.H. 2011*). Οι λιθομετεωρίτες είναι μετεωρίτες από πέτρα, αλλά μπορεί επίσης να περιέχουν και μικρές ποσότητες σιδήρου. Υπάρχουν δυο τύποι λιθομετεωριτών, οι *χονδρίτες* και οι *αχονδρίτες*. Οι χονδρίτες είναι ο πιο κοινός τύπος μετεωρίτη. Αυτοί είναι οι μετεωρίτες που δεν έχουν υποστεί αλλαγές ή μεταβολές από την στιγμή που σχηματίστηκαν.

Αποτελούνται από κυκλικές ορυκτές κηλίδες που ονομάζονται χονδροειδή και σχηματίστηκαν στο διάστημα εκατομμύρια χρόνια πριν (Jones, M.H. 2011). Οι χονδρίτες ανάλογα με τον πετρολογικό και ορυκτολογικό τους τύπο διακρίνονται σε 3 κατηγορίες. Τους χονδρίτες ενστατίτη (enstatite chondrites), τους συνήθεις χονδρίτες (ordinary chondrites), τους ανθρακούχους χονδρίτες (carbonaceous chondrites), τους χονδρίτες τύπου kakangari (kakangari-type chondrites) και τους χονδρίτες τύπου rumuruti (rumurutiites), (Stöffler, D. et al 1991). Οι συνήθεις χονδρίτες είναι μακράν η πιο πολυάριθμη ομάδα και αποτελούν περίπου το 87% όλων των ευρημάτων. Ως εκ τούτου, έχουν χαρακτηριστεί «συνήθεις». Διακρίνονται σε τρεις υποκατηγορίες ανάλογα με την περιεκτικότητά τους σε ποσοστό μετάλλου και σιδήρου. Στους συνήθεις χονδρίτες τύπου H (15–20% Fe-Ni), στους συνήθεις χονδρίτες τύπου L (7–11% Fe-Ni) και στους συνήθεις χονδρίτες τύπου LL (3–5% Fe-Ni), (Lunar, R. et. al., 2003). Οι χονδρίτες αντιπροσωπεύουν τα παλαιότερα πετρώματα τα οποία γνωρίζουμε και είναι απαραίτητο να τα μελετήσουμε, αν θέλουμε να μάθουμε περισσότερα για το πως σχηματίστηκαν οι πλανήτες και το ηλιακό μας σύστημα.

Εικόνα 3.2: Στην αριστερή εικόνα βλέπουμε ένα δείγμα χονδρίτη, όπου μπορούμε να διακρίνουμε τους χόνδρους και τις μεταλλικές «νιφάδες». Στην δεξιά εικόνα έχουμε ένα δείγμα αχονδρίτη από μετέωρο που έπεσε το 1960. (πηγή: Raab, H. 2005)

Κατά τους Frederichs, T.; von Dobeneck, T.; Bleil, U.; Dekkers, M.J. (2003), οι αχονδρίτες περιέχουν ορυκτά που έχουν λιώσει και αλλάξει από τότε που δημιουργήθηκαν και αυτή είναι η κύρια διαφορά με τους χονδρίτες. Αυτή η διαδικασία αλλαγής συμβαίνει διότι σχηματίζονται σε σώματα με αρκετή μάζα για να στηρίξουν ένα λιωμένο εσωτερικό. Οι αχονδρίτες είναι πολύ νεότεροι από τους χονδρίτες και έχουν μια ποικιλία διαφορετικών υφών και ορυκτών συνθέσεων, που μπορούν να μας πουν πολλά για το αρχικό ή γονικό σώμα στο οποίο σχηματίστηκαν.

Οι λιθοσιδηρομετεωρίτες είναι ένα σχεδόν ομοιόμορφο μείγμα μεταλλικού και βραχώδους υλικού. Πιθανόν σχηματίστηκαν έπειτα από ανάμιξη του μεταλλικού πυρήνα και του βραχώδους μάγματος μέσα στους αστεροειδείς (Garwood, R.; Jason, A.; Sutton, D.M. 2009). Αυτό τα καθιστά εξαιρετικά σπάνια γιατί υπάρχει μόνο μια μικρή περιοχή μέσα στους αστεροειδείς όπου μπορούν να αναμιχθούν μεταλλικά και πετρώδη υλικά. Υπάρχουν δυο είδη λιθοσιδηρομετεωριτών, οι παλλασίτες και οι μεσοσιδηρίτες. Οι παλλασίτες έχουν στερεά σώματα νικελίου και σιδήρου αλλά επίσης περιέχουν και μεγάλους διαφανείς κρυστάλλους ολιβίνη εντός του μεταλλικού σώματος (Weisberg, M.K.; McCoy, T.J.; Krot, A.N. 2006). Οι παλλασίτες αντιπροσωπεύουν το όριο μεταξύ του μεταλλικού πυρήνα ενός αστεροειδούς και του βραχώδους μάγματος, κάτι που τους κάνει εξαιρετικά σπάνιους. Είναι από τα πιο εντυπωσιακά οπτικά δείγματα μετεωρίτη που έχουν ποτέ ανακαλυφθεί. Οι μεσοσιδηρίτες είναι μετεωρίτες με ίση ποσότητα μεταλλικών στοιχείων και πυριτικών ορυκτών. Σε αντίθεση με τους παλλασίτες οι κρύσταλλοι μέσα στους μεσοσιδηρίτες αποτελούνται από ωχρά πυριτικά ορυκτά, που δεν είναι μεγάλα σε μέγεθος και για αυτό δίνουν στον μετεωρίτη ένα στιγματισμένο και ακανόνιστο σχήμα (Weisberg, M.K.; McCoy, T.J.; Krot, A.N. 2006). Λόγω του μικρού μεγέθους τους και της παρουσίας πυριτικού ορυκτού, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι οι μεσοσιδηρίτες πιθανόν σχηματίζονται όταν το μάγμα αναμιγνύεται με τον πυρήνα κατά την διάρκεια μιας σύγκρουσης. Επίσης, υπάρχουν και οι τηκτίτες, που είναι τετηγμένα σώματα σε υαλώδη κατάσταση που σχηματίστηκαν από γρήγορη ψύξη τεμαχίων, τα οποία υποτίθεται ότι έλιωσαν κατά την πορεία τους μέσα στην ατμόσφαιρα (Χατζηπαναγιώτου Γ. 2012).

Εικόνα 3.3: Στο αριστερό πλαίσιο βλέπουμε ένα δείγμα μεσοσιδηρίτη, σε ένα από τα μόλις 208 δείγματα που έχουν ανακαλυφθεί μέχρι σήμερα στην Γη. Στο δεξί πλαίσιο βλέπουμε ένα δείγμα παλλασίτη, όπου φαίνονται καθαρά οι μεγάλοι κρύσταλλοι του ολιβίνη, μέσα στο κρυσταλλικό μητρικό υλικό. Πρόκειται για ένα από τα πιο σπάνια και εντυπωσιακά δείγματα στον κόσμο. (πηγή: Claire, H. 2008; Bowman, D. 2004)

3.2. Οργανικά στοιχεία στους μετεωρίτες

Η παρουσία οργανικών στοιχείων στους μετεωρίτες συνιστά ένδειξη ότι, αντίθετα με την άλλοτε κρατούσα άποψη, η οργανική χημεία δεν αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο του πλανήτη μας, αλλά είναι διαδεδομένη στο Σύμπαν. Συνιστά επίσης, ένα σημαντικό τεκμήριο υπέρ της θεωρίας που υποστηρίζει ότι τα μόρια που είναι απαραίτητα για να γεννηθεί η ζωή ίσως δεν παρήχθησαν στη Γη αλλά έφθασαν εδώ από το διάστημα. Ένα από τα πιο σημαντικά οργανικά στοιχεία που εντοπίζεται στους μετεωρίτες είναι ο φώσφορος (Pasek, A.M. 2017). Ο φώσφορος παίζει κεντρικό ρόλο για τη ζωή στη Γη, καθώς συνδέεται με το θεμελιώδες καύσιμο της ζωής, την τριφωσφορική αδενοσίνη (ATP), την αποθήκη ενέργειας που τροφοδοτεί σχεδόν κάθε φυσιολογική δράση. Ακόμη και οι μακροχρόνιες γενετικές αλληλουχίες του DNA και του RNA, τα σχεδιαγράμματα της ίδιας της ζωής, συνδέονται άμεσα με τον φώσφορο (Pasek, A.M. 2017). Αν και έχει ιδιαίτερη βιολογική σημασία, το στοιχείο είναι περιορισμένο στην Γη.

Σύμφωνα με τους Sideridis, A. et al., (2018), μια από τις πιο σημαντικές χημικές ενώσεις που εμφανίζονται στους μετεωρίτες είναι τα φωσφορίδια. Τα φωσφορίδια είναι ασυνήθιστα ορυκτά και μέχρι τώρα, μόνο δέκα φυσικές φάσεις έχουν περιγραφεί στο σύστημα Ni-Fe-P. Δυο από αυτά τα ορυκτά («barringerite» και «nickelphosphide») έχουν βρεθεί τον τελευταίο αιώνα σε έναν νικελιούχο σιδηρομετεωρίτη καθώς και σε έναν σιδηρομετεωρίτη αντίστοιχα (Sideridis, A. et al., 2018). Άλλα παρόμοια ορυκτά έχουν βρεθεί σε λιθομετεωρίτες και πιο συγκεκριμένα σε αχονδρίτες (Britvin et al., 2002; Pratesi et al., 2006). Οι Pasek και Laurretta (2005) πρότειναν ότι το μετεωρικό ορυκτό «schreibersite», *Εικόνα 3.4*, θα μπορούσε να ήταν μια βιώσιμη πηγή φωσφόρου στην πρώιμη Γη. Αυτό το επιχείρημα βασίστηκε στην αφθονία των ορυκτών με φωσφορίδια στους μετεωρίτες και ειδικά στους σιδηρομετεωρίτες (Pasek, A.M. 2017). Το φυσικό «schreibersite» είναι ένα κράμα σιδήρου, φωσφόρου και νικελίου, αλλά η κοινή μορφή του συνθετικού «schreibersite» που έχει χρησιμοποιηθεί συνήθως σε πειράματα είναι φτιαγμένη μόνο από σίδηρο και φωσφόρο, και μπορεί εύκολα να ληφθεί ως φυσικό υποπροϊόν της παραγωγής σιδήρου (Cooper, K. 2016). Προηγούμενα πειράματα έχουν δείξει ότι αντιδρά με οργανικά στοιχεία για να σχηματίσει χημικούς δεσμούς με το οξυγόνο, μια διαδικασία η οποία είναι το πρώτο βήμα προς την ενσωμάτωση του φωσφόρου σε βιολογικά συστήματα. Δεδομένου ότι το φυσικό «schreibersite» ενσωματώνει το νικέλιο, υπήρχε πάντα η ανησυχία ότι η συνθετική του μορφή δεν είναι αντιπροσωπευτική του τρόπου με τον οποίο το «schreibersite» αντιδρά πραγματικά και ότι το νικέλιο μπορεί να παρεμποδίσει κάπως αυτές τις χημικές αντιδράσεις (Cooper, K. 2016).

Εικόνα 3.4: Το ορυκτό «schreibersite», είναι ένα σπάνιο σιδηρονικελιούχο φωσφορίδιο το οποίο το βρίσκουμε κυρίως σε σιδηρομετεωρίτες. Η μόνη εμφάνιση του συγκεκριμένου ορυκτού στην Γη, είναι στο νησί Ντίσκο (Disko Island) στην Γροιλανδία. (πηγή: Butcherbird, 2010)

Η συνάφεια του «schreibersite» με την πρεβιοτική χημεία εξαρτάται από την παρουσία του στην πρώιμη Γη (Pasek, A.M. 2017). Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ορυκτό «schreibersite» ήταν παρόν κατά τη διάρκεια της πρεβιοτικής χημείας καθώς μετεωρίτες που περιείχαν αυτό το ορυκτό είναι από τα παλαιότερα αντικείμενα του ηλιακού συστήματος (Pasek, A.M. 2017). Σε μεγάλο βαθμό, το ορυκτό «schreibersite» είναι αποκλειστικά μετεωρικό. Υπάρχουν μόνο λίγα επίγεια περιστατικά αυτού του ορυκτού, που συμπεριλαμβάνουν μια συνύπαρξη με τον τοπικό σίδηρο στην Γροιλανδία (Pedersen, 1981), καθώς και μερικά φωσφορίδια εντός των τεκτιτών και των φουλγουριτών (fulgurites), οι οποίοι είναι φυσικοί γυάλινοι σωλήνες που σχηματίζονται στην άμμο ή στο χώμα από κεραυνούς. Η σχεδόν όμως πλήρης απουσία φωσφοριδίων στον φλοιό της Γης, είχε ως αποτέλεσμα τη συμβατική άποψη για την εξωγήινη προέλευση αυτών των ορυκτών. Επομένως ο μετεωρικός βομβαρδισμός της επιφάνειας της Γης θεωρείται ως πιθανή πηγή φωσφοριδίων και ως εκ τούτου η σύνδεση του με την εξέλιξη της ζωής στην Γη είναι πολύ πιθανή (Pasek, A.M. 2017).

4. Χαρακτηριστικές εμφανίσεις μετεωριτών στην Κεντρική Ευρώπη

Η Κεντρική Ευρώπη αποτελεί συμβατικό μέρος της Ευρωπαϊκής Ηπείρου και βρίσκεται μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης. Η Κεντρική Ευρώπη περιλαμβάνει την Αυστρία, την Ουγγαρία, την Γερμανία, την Πολωνία, την Σλοβακία, την Σλοβενία, την Τσεχία και την Ελβετία. Από τις παραπάνω χώρες και σύμφωνα με την βάση δεδομένων EID (Earth Impact Database) (András, I. 2009), οι χώρες στις οποίες υπάρχουν καταγεγραμμένες και τεκμηριωμένες προσκρούσεις μετεωριτών τα τελευταία χρόνια είναι η Γερμανία, η Πολωνία, η Σλοβακία και η Τσεχία. Εμφανίσεις μετεωριτών ενδεχομένως να υπάρχουν και στις υπόλοιπες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, αλλά παρακάτω θα εξεταστούν οι πιο πρόσφατες και οι πιο σημαντικές.

Σύμφωνα με την Βάση Δεδομένων Μετεωριτικών Γεγονότων (Meteoritical Bulletin Database), μέχρι και το 2019 η Γερμανία καταλαμβάνει την πρώτη θέση σχετικά με τις περισσότερες επιβεβαιωμένες πτώσεις μετεωριτών, με τον αριθμό να ανέρχεται στους 33 μετεωρίτες (Korotev, R.L. 2019). Ακολουθεί η Τσεχία με 15, η Πολωνία με 11, η Ουγγαρία με 6, η Αυστρία και η Ελβετία έχουν από 4, ενώ η Σλοβακία έχει μόλις 3. Ο αυξημένος αριθμός επιβεβαιωμένων πτώσεων μετεωριτών στην Γερμανία δεν φαίνεται να προκύπτει από μια συγκεκριμένη αιτία. Ένας πιθανός λόγος είναι ότι η Γερμανία κατέχει ένα καλύτερο δίκτυο παρακολούθησης των μετεωριτών (περισσότερες κάμερες) σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψιν ότι σχεδόν όλοι οι μετεωρίτες βρίσκονται σε ερήμους (η Ανταρκτική θεωρείται έρημος επειδή ο ετήσιος ρυθμός βροχόπτωσης είναι πολύ χαμηλός) προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι μετεωρίτες είναι ευκολότερο να βρεθούν σε ερήμους παρά σε μέρη με πολλή βλάστηση ή βράχια (Korotev, R.L. 2019).

4.1. Γερμανία – Baden Württemberg

4.1.1. Γενικά χαρακτηριστικά

Στις 10 Ιουλίου του 2018 παρατηρήθηκε από πολλούς αυτόπτες μάρτυρες μια βολίδα, κυρίως στην Νοτιοδυτική Γερμανία καθώς και στην Ανατολική Γαλλία και Ελβετία (Bischoff, A. et al., 2019). Αυτή η εντυπωσιακή βολίδα, γνωστή και ως EN100718 Renchen, που ήταν για ένα μικρό χρονικό διάστημα πιο φωτεινή ακόμα και από το φως της πανσελήνου, καταγράφηκε φωτογραφικά και φωτοηλεκτρικά από τα όργανα της Τσεχίας και της Γερμανίας που αποτελούν μέρη του «European Fireball Network». «Το European Fireball Network» είναι

ένας διεθνής οργανισμός με έδρα την Κεντρική Ευρώπη. Ο σκοπός του είναι η συστηματική και ταυτόχρονη νυχτερινή παρατήρηση μετεωριτών και άλλων σκοτεινών αντικειμένων (Oberst J. et al., 1998). Το αντικείμενο μπήκε στην ατμόσφαιρα με ταχύτητα ελαφρώς μικρότερη από 20 km/s, σταδιακά επιβραδύνθηκε και κατακερματίστηκε. Από την ανάλυση στο Αστρονομικό Ινστιτούτο της Τσεχικής Ακαδημίας Επιστημών στο Ondrejov (Τσεχία), ήταν ξεκάθαρο ότι αυτό το γεγονός πρέπει να οδήγησε σε μια πολλαπλή πτώση μετεωριτών στην πολιτεία του Baden Württemberg (Νοτιοδυτική Γερμανία) κοντά στον ποταμό Ρήνο. Το πεδίο με το πιθανό εύρος των μετεωριτικών μαζών υπολογίστηκε άμεσα και απεικονίζεται στην *Εικόνα 4.1*. Η προβλεπόμενη περιοχή των θραυσμάτων του μετεωρίτη, βρίσκεται κυρίως στην περιοχή της πόλης Renchen (Bischoff, A. et al., 2019).

Αν και οι συνθήκες αναζήτησης (π.χ. υψηλή βλάστηση, υψηλές θερμοκρασίες και απρόσιτη πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές) ήταν εξαιρετικά δύσκολες, ήδη στις 24 Ιουλίου, βρέθηκε ένα πρώτο θραύσμα μετεωρίτη βάρους 12 γραμμαρίων. Το μέχρι τώρα μεγαλύτερο κομμάτι που ανακαλύφθηκε (955 γραμμάρια) βρέθηκε σε ένα λιβάδι, το οποίο βυθίστηκε ελάχιστα στο έδαφος. Μέχρι τον Μάρτιο του 2019, έξι κομμάτια με συνολική μάζα 1227 γραμμάρια βρέθηκαν στην προβλεπόμενη περιοχή πτώσης. Δύο από τα κομμάτια του μετεωρίτη δεν έφτασαν στην επιφάνεια της Γης καθώς πιάστηκαν από το δίκτυ προστασίας που καλύπτει μία καλλιέργεια φρούτων (Bischoff, A. et al., 2019). Ο μετεωρίτης Renchen είναι η έβδομη πτώση μετεωρίτη στην Γη που καταγράφηκε από το 2013 σε μια περιοχή με ακτίνα μικρότερη των 500 χιλιομέτρων.

Εικόνα 4.1: Το υπολογισμένο πεδίο κοντά στο Renchen (Γερμανία), με τις τοποθεσίες των έξι μετεωριτικών μαζών που ανακτήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή. Τα δείγματα R3 και R6 βρέθηκαν στο βορειοδυτικό τμήμα του πεδίου, το οποίο κυριαρχείται από δάσος. Τα υπόλοιπα δείγματα βρέθηκαν σε περιοχές που αντιπροσωπεύουν χωράφια ή σημεία πόλης. (πηγή: Bischoff, A. et al., 2019)

4.1.2. Πετρογραφικά και ορυκτολογικά στοιχεία

Σύμφωνα με τον *Bischoff, A. et al., (2019)*, εφαρμόστηκαν διαφορετικές αναλυτικές μέθοδοι για να αποκαλυφθούν λεπτομέρειες σχετικά με τα χημικά, φυσικά και ορυκτολογικά χαρακτηριστικά του πετρώματος με σκοπό την ταξινόμηση του συγκεκριμένου μετεωρίτη. Διάφορες λεπτές τομές του μετεωρίτη του Renchen μελετήθηκαν σε εργαστήρια, χρησιμοποιώντας οπτική και ηλεκτρονική μικροσκοπία, καθώς και άλλες πιο σύνθετες μεθόδους. Όπως μπορούμε να δούμε και στην *Εικόνα 4.1*, βρέθηκαν 6 μετεωριτικές μάζες στην ευρύτερη περιοχή (*Bischoff, A. et al., 2019*). Το πρώτο θραύσμα (R1) του μετεωρίτη, βρέθηκε μόλις δυο εβδομάδες μετά από την πτώση του και έπειτα από διαρκείς έρευνες. Ακόμα και μετά από αυτό το μικρό χρονικό διάστημα, το πέτρωμα είχε επηρεαστεί ελαφρώς από τις καιρικές συνθήκες και διάφορους άλλους εξωτερικούς παράγοντες, όπως φαίνεται και από την καστανόχρωμη επιφάνειά του.

Τα θραύσματα R1, R4, R5, R6 φαίνεται να έχουν χάσει μέρος του φλοιού σύντηξής τους. Ο φλοιός σύντηξης του θραύσματος R2 μελετήθηκε λεπτομερώς και φαίνεται να είχε μεταβλητό πάχος πριν την σύγκρουση του στο έδαφος. Παρόμοιες παρατηρήσεις έγιναν και σε θραύσματα του μετεωρίτη του Stubenberg (*Bischoff et al., 2017*) και πιθανώς οφείλονται στα γεγονότα κατακερματισμού σε διαφορετικά υψόμετρα κατά τη διέλευση του μέσω της ατμόσφαιρας. Το εσωτερικό του σπασμένου θραύσματος R3 κυριαρχείται από ένα γκριζωπό, πλούσιο σε πυρίτιο (Si) συστατικό, ενώ μικρές ποσότητες ορυκτών με μεταλλική λάμψη είναι αναγνωρίσιμες σε ολόκληρη την επιφάνεια του πετρώματος. Παρατηρούνται μερικές λεπτές φλέβες λόγω μεταμόρφωσης, οι οποίες εμφανίζονται μαύρες στην επιφάνεια των θραυσμάτων (*Berndt, J. et al., 2019*). Εντός ορισμένων τεμαχίων εντοπίστηκαν περιοχές με κίτρινο-μελί χρώμα οι οποίες μελετήθηκαν λεπτομερώς και βρέθηκε ότι περιέχουν φωσφορικά ορυκτά (μεριλίτη και απατίτη), με τον μεριλίτη ως την κυρίαρχη φάση (*Εικόνα 4.3*). Ο μεριλίτης είναι ένα πολύ σημαντικό συστατικό των εξωγήινων πετρωμάτων. Εμφανίζεται σε παλασσίτες, σεληνιακούς βράχους, μετεωρίτες του Άρη και σε πολλές άλλες ομάδες μετεωριτών (*Zeigler, A.R. 2006*).

Οι λεπτές τομές των θραυσμάτων του μετεωρίτη δείχνουν ότι πρόκειται για ένα λατυποπαγές πέτρωμα που αποτελείται από εξισορροπημένες και ανακρυσταλλωμένες λιθολογίες (*Borovicka, J. et.al., 2019*). Όλα τα θραύσματα παρουσιάζουν μια ανακρυσταλλωμένη υφή και κάποιες έχουν και ένα μικρό αριθμό χονδροειδών.

Εικόνα 4.2: Στην αριστερή εικόνα (α) βλέπουμε μια τομή στο μικροσκόπιο όπου διακρίνονται τα περιγράμματα των χονδροειδών που αποτελούνται από ολιβίνη (barred olivine/BO). Ο έντονος θραυσμός και τα υψηλά χρώματα συμβολής (2^η-3^η τάξη) μας δείχνουν την παρουσία του ολιβίνης. Στην δεξιά εικόνα (β) μπορούμε να δούμε ανακρυσταλλωμένα, λεπτόκοκκα, πλούσια σε σπινέλιο εγκλείσματα ασβεστίου και αργιλίου (CAI) με άφθονα πλαγιόκλαστα (σκούρο γκρι), που περικλείονται από φωσφορικά ορυκτά και περιοχές πλούσιες σε σπινέλιο. (πηγή: Bischoff, A. et al., 2019)

Οι χονδροειδείς σχηματίζονται ως τετηγμένα ή μερικώς λιωμένα σταγονίδια στο διάστημα προτού συσσωρευτούν στους γονικούς αστεροειδείς τους. Ειδικότερα, τα περιγράμματα των χονδροειδών που αποτελούνται από ολιβίνη (barred olivine/BO, *Εικόνα 4.2a*) καθώς και αυτών που αποτελούνται από πυρόξενο (radial pyroxene/RP), είναι ακόμα αναγνωρίσιμα. Ο ολιβίνης είναι το ορυκτό που εμφανίζεται πιο συχνά, ενώ αποτελεί την πιο άφθονη φάση, με ομοιογενής σύνθεση, σε όλες τις τομές. Μικροί κόκκοι μετάλλων και σουλφιδίων εμφανίζονται σε όλες τις λεπτές τομές (*Berndt, J. et. al., 2019*).

Σε γενικές γραμμές, οι μεταλλικοί κόκκοι είναι θολοί στην ηλεκτρονική οπτική εικόνα του μικροσκοπίου. Παρόλα αυτά οι μεταλλικοί κόκκοι είναι ετερογενείς σε συνθέσεις και διακρίνονται τα ορυκτά καμασίτης, ταενίτης και τετραταινίτης. Ο καμασίτης είναι ένα κράμα σιδήρου και νικελίου, το οποίο βρίσκεται στη Γη μόνο σε μετεωρίτες, ενώ ο ταενίτης βρίσκεται μόνο σε σιδηρομετεωρίτες (*Stacey, F. D.; Banerjee, S. K. 2012*). Ο τετραταινίτης είναι ένα φυσικό μέταλλο που σχηματίζεται στους σιδηρομετεωρίτες και ψύχεται αργά, με ρυθμό μερικών βαθμών ανά εκατομμύρια χρόνια, κάτι που επιτρέπει την εμφάνιση των ατόμων Fe και Ni (*Barthelmy, D. 2010*).

Εικόνα 4.3: Στην εικόνα μπορούμε να δούμε την περιοχή με κίτρινο-μελί χρώμα όπου κυριαρχούν τα φωσφορικά άλατα με κυρίαρχο ορυκτό τον μεριλίτη. (πηγή: Bischoff, A. et al., 2019)

Στα θραύσματα του μετεωρίτη του Renchen βρέθηκε επίσης τροϊλίτης σε όλες τις λεπτές τομές. Ο τροϊλίτης είναι ένα σπάνιο ανόργανο θειούχο ορυκτό, το οποίο είναι άφθονο στους μετεωρίτες, ιδιαίτερα σε αυτούς που προέρχονται από τη Σελήνη και τον Άρη (Frimmel, H.E. 2016). Επιπλέον εμφανίζεται χρωμίτης και παρατηρείται συχνά σε όλα τα θραύσματα. Ωστόσο υψηλή αφθονία χρωμίτη βρέθηκε σαν έγκλεισμα σε ένα ανακρυσταλλωμένο πλούσιο σε Ca και Al, θραύσμα του μετεωρίτη.

Ο μετεωρίτης του Renchen με βάση τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται από τον Bischoff, A. et al., (2019), είναι ένα λατυποπαγές πέτρωμα. Οι υφές των μεμονωμένων θραυσμάτων είναι εξαιρετικά ανακρυσταλλωμένες και μόνο τα ανακρυσταλλωμένα εγκλείσματα των χονδροειδών είναι εμφανή στις λεπτές τομές (Εικόνα 4.2β). Αυτές οι παρατηρήσεις δείχνουν σαφώς έναν υψηλό μεταμορφικό βαθμό των θραυσμάτων μέσα στο πέτρωμα. Το μέγεθος των κόκκων των πλαγιόκλαστων, οι ομοιογενείς συνθέσεις του ολιβίνη καθώς και των πυροξένων, υποστηρίζουν το παραπάνω συμπέρασμα (Bischoff, A. et al., 2019). Οι κόκκοι του ολιβίνη παρουσιάζουν έναν ασθενές «μωσαϊκό» ιστό, ενώ τα πλαγιόκλαστα εμφανίζουν κυματοειδής κατάσβεση. Λαμβάνοντας υπόψιν τον ασθενή «μωσαϊκό» ιστό του ολιβίνη, ο χονδρίτης φαίνεται να παρουσιάζει μέτρια μεταμόρφωση (S4) με βάση το σύστημα ταξινόμησης του Stöffler et al., (1991). Σύμφωνα με τις μέσες συνθέσεις του ολιβίνη και τις χαμηλού σε ασβέστιο συνθέσεις του πυροξένου, ο μετεωρίτης του Renchen ταξινομείται ως ένας συνήθης χονδρίτης τύπου L (Bischoff, A. et al., 2019).

4.2. Γερμανία – Braunschweig

4.2.1. Γενικά Χαρακτηριστικά

Σύμφωνα με τους *Bartoschewitz, R. et. al., (2017)* το πρωί της 23ης Απριλίου του 2013 ο Erhard Seemann καθώς γυρνούσε σπίτι του, αναγνώρισε μια μικρή ασυνήθιστη πέτρα (*Εικόνα 4.4*) στην μπροστινή πόρτα του σπιτιού του, στο Braunschweig-Melverode, στην Γερμανία. Με μια καλύτερη ματιά ανακάλυψε επιπλέον θραύσματα στο πεζοδρόμιο καθώς και στον δρόμο. Συνολικά περισσότερα από 100 κομμάτια με μάζες που κυμαίνονται από <1g έως και 214g ανακαλύφθηκαν στην ευρύτερη περιοχή, ενώ η συνολική μάζα όλων των θραυσμάτων ανέρχεται περίπου στα 710g. Μια επιπλέον λεπτομερής αναζήτηση, οδήγησε στην ανακάλυψη περισσότερων από 200 θραυσμάτων μεταξύ <0,1g και 84g, ενώ η συνολική μάζα των θραυσμάτων έφτανε τα 540g (*Bartoschewitz, R. et. al., 2017*). Τα θραύσματα κατανεμήθηκαν έως και 18 μέτρα μακριά από το σημείο κρούσης. Μετά από έρευνα, βρέθηκε μόνο ένας αξιόπιστος μάρτυρας του γεγονότος, ο Julia Mascow, ο οποίος μένει 8 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο κρούσης. Παρατήρησε μια λάμψη, Νότια στον ουρανό για περίπου 1 με 2 δευτερόλεπτα, με την φωτεινότητα του αντικειμένου να μοιάζει σαν την αυγή του Ήλιου. Αυτή η φωτεινότητα τελείωσε ακριβώς από πάνω του, με κατεύθυνση προς την περιοχή του Braunschweig (*Εικόνα 4.5*). Περίπου 90 δευτερόλεπτα αργότερα, άκουσε μια τρομακτική έκρηξη, ακολουθούμενη από έναν θόρυβο, ο οποίος μειωνόταν σταδιακά (*Bartoschewitz, R. et. al., 2017*).

Εικόνα 4.4: Το σημείο πρόσκρουσης του μετεωρίτη του Braunschweig, περίπου 5 ώρες μετά την πρόσκρουση. Ο μετεωρίτης έσπασε σε εκατοντάδες θραύσματα, ενώ προσέκρουσε με περίπου 250km/h, καταστρέφοντας το πεζοδρόμιο. Διακρίνεται η κύρια μάζα 214g του μετεωρίτη στον «κρατήρα» του πεζοδρομίου, πλάτους 7cm και βάθους 3cm. Το σημείο περιβάλλεται από σκόνη μετεωρίτη. (πηγή: *Bartoschewitz, R. et. al., 2017*)

Εικόνα 4.5: Η πορεία του μετεωρίτη όπως την κατέγραψε η μετεωρο-κάμερα του Mark Vornhusen στην Vechta (περίπου 160 χιλιόμετρα από το Braunschweig). Στο κίτρινο σημείο (Fragmentation) ο μετεωρίτης σπάει σε θραύσματα, ενώ στο αστέρι (Impact) είναι το σημείο πρόσκρουσης, όπως αυτό φαίνεται και από την Εικόνα 4.3. (χάρτης: Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN) GeoLife Navigator, www.geolife.de), (πηγή: Bartoschewitz, R. et. al., 2017).

4.2.2. Πετρογραφικά και ορυκτολογικά στοιχεία

Αρκετές λεπτές τομές και θραύσματα του μετεωρίτη του Braunschweig μελετήθηκαν χρησιμοποιώντας οπτικά και ηλεκτρονικά μικροσκοπία (BML in Gifhorn and Institut für Planetologie στο Münster), (Appel, P. et. al., 2017). Ελήφθησαν χημικά δεδομένα από ηλεκτρονικούς μικροεξεταστές και πραγματοποιήθηκαν μικροσκοπικές μελέτες ηλεκτρονίων με ηλεκτρονικά μικροσκοπία μετάδοσης (TEM). Σύμφωνα με τους Appel, P. et. al., (2017), ο μετεωρίτης έχει ανοιχτό γκρι χρώμα και καλύπτεται από ένα στρώμα μαύρου, θαμπού φλοιού πάχους 0,4 mm, με ρωγμές συστολής πλάτους περίπου 50 μm. Στις λεπτές τομές ο μετεωρίτης του Braunschweig φέρνει μια έντονη ανακρυσταλλωμένη δομή με μόνο λίγα καθορισμένα περιγράμματα χονδροειδών, που αποτελούνται από ολιβίνη (barred olivine/BO, Εικόνα 4.6β), από πυρόξενο (radial pyroxene/RP), καθώς και από ολιβίνη και πυρόξενο με πορφυριτικό ιστό

(POP). Τα κύρια ορυκτά του είναι ο πυρόξενος, ο ολιβίνης, το πλαγιόκλαστο (*Εικόνα 4.6α*), ο τροϊλίτης και διάφορα μεταλλικά ορυκτά. Επιπλέον οι *Hochleitner et al., (2014)*, αναγνώρισαν διαμάντι, γραφίτη και ασβεστίτη από φασματοσκόπιο, αν και η παρουσία τους μπορεί να οφείλεται και στην αλληλεπίδραση του μετεωρίτη με το Γήινο περιβάλλον κατά την κρούση του. Υπάρχουν επίσης περιοχές πλούσιες σε καμασίτη με υπολλειματικούς κόκκους ταενίτη πλάτους 1 μm.

Κόκκοι τροϊλίτη ακανόνιστου σχήματος διακρίνονται με μέγεθος έως και 5mm και αποτελούνται από γωνιακά θραύσματα κολλημένα μεταξύ τους. Κόκκοι τροϊλίτη μπορούν να βρεθούν επίσης και στις φλέβες του πετρώματος λόγω μεταμόρφωσης. Φωσφορικά, μεριλίτης και χρωμίτες συμμετέχουν σαν επουσιώδη ορυκτά. Ο χρωμίτης συνυπάρχει με πλαγιόκλαστο, ενώ παρουσιάζει μια μορφολογία σε σχήμα «πλάκας» (*Seemann, E. et. Al., 2017*). Ο ολιβίνης εμφανίζει επίπεδα και ανώμαλα σπασίματα καθώς και έναν «μωσαϊκό» ιστό. Ο χαμηλός σε ασβέστιο πυρόξενος παρουσιάζει επίσης πολλά σπασίματα και ακανόνιστες-επίπεδες ρωγμές. Μερικοί κόκκοι πλαγιόκλαστων οι οποίοι συνήθως παρουσιάζουν επίπεδη παραμόρφωση, φαίνονται να είναι εν μέρει ισότροποι (*Laubenstein, M. et. al., 2017*). Έπειτα από διάφορες μετρήσεις των φυσικών ιδιοτήτων των ορυκτών επιβεβαιώνεται η ταξινόμηση του μετεωρίτη του Braunschweig ως ένας συνήθης χονδρίτης τύπου L (*Bartoschewitz, R. et. al., 2017*). Η ταξινόμηση αυτού του μετεωρίτη αποδεικνύεται από την σύνθεση των κύριων ορυκτών του, δηλαδή τον ολιβίνη και τον πυρόξενο.

Εικόνα 4.6: Στην αριστερή εικόνα (**α**) βλέπουμε τα ορυκτά ολιβίνης-Ol, πυρόξενος-Px, κλινοπυρόξενος-Cpx, πλαγιόκλαστο-Plag. Διακρίνονται επίσης φλέβες λόγω μεταμόρφωσης και εσωτερική ανακρυσταλλωμένη υφή. Στην δεξιά εικόνα (**β**) βλέπουμε μια λεπτή τομή στο μικροσκόπιο όπου διακρίνονται τα περιγράμματα των χονδροειδών που αποτελούνται από ολιβίνη (*barred olivine/BO*). (πηγή: *Bartoschewitz, R. et. al., 2017*)

Επιπλέον, η ειδική θερμότητα, η θερμική διάχυση, η θερμική αγωγιμότητα, η αλλαγή ενθαλπίας και η περιεκτικότητα σε τροϊλίτη δείχνουν επίσης ότι ο μετεωρίτης του Braunschweig είναι ένας συνήθης χονδρίτης τύπου L. Ο ολιβίνης στον μετεωρίτη εμφανίζει επίπεδα σπασίματα και ασθενή «μωσαϊκό» ιστό. Αυτά τα χαρακτηριστικά δείχνουν ότι ο χονδρίτης παρουσιάζει μέτρια παραμόρφωση (S4), με βάση το σύστημα ταξινόμησης του *Stoffler et al., (1991)*. Επομένως ο μετεωρίτης του Braunschweig είναι ένας συνήθης χονδρίτης τύπου L και πιο συγκεκριμένα L6.

4.3. Γερμανία – Flensburg

4.3.1. Γενικά χαρακτηριστικά

Σύμφωνα με τους *A. Bischoff, A. et. al., (2020)*, στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019 και συγκεκριμένα στις 12:49:48 UT, εκατοντάδες μάρτυρες από την Ολλανδία, το Βέλγιο και μερικοί παρατηρητές από την Βόρειο Γερμανία, την Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, εντόπισαν στον ουρανό μια φωτεινή βολίδα. Λίγο μετά την εκδήλωση του γεγονότος μερικές τυχαίες εγγραφές βίντεο από την Ολλανδία και την Γερμανία εμφανίστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (*A. Bischoff, A. et. al., 2020*). Περισσότερες από 580 αναφορές από μάρτυρες συλλέχθηκαν από τον Διεθνή Οργανισμό Μετεωριτών (International Meteor Organization-IMO) μέσω του ιστότοπου που καταγράφει πτώσεις μετεωριτών και λειτουργεί από τον Mike Hankey της Αμερικανικής Εταιρείας Μετεωριτών. Η βολίδα στις 14:49:48 CEST τοπική ώρα καταχωρήθηκε επίσης από μία γερμανική κάμερα παρακολούθησης μετεωριτών με ονομασία AllSky6 από το Herford (AMS21), το οποίο μπορεί να λειτουργεί ακόμη και κατά τη διάρκεια της ημέρας (*Burkhardt, C. et. al., 2020*).

Το Κέντρο Μελετών Αντικειμένων κοντά στην Γη της NASA-JPL (CNEOS) κυκλοφόρησε ορισμένα βασικά δεδομένα για την πτώση του μετεωρίτη. Η μέγιστη φωτεινότητα της βολίδας επιτεύχθηκε σε υψόμετρο περίπου 42χλμ. Οι αισθητήρες της κυβέρνησης των ΗΠΑ διαπίστωσαν ότι το μετεωροειδές είχε είσοδο ταχύτητας 18,5 χλμ./δευτερόλεπτο (*A. Bischoff, A. et. al., 2020*). Μια μέρα μετά την εκδήλωση του γεγονότος, και συγκεκριμένα την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου του 2019, ένας μικρός μετεωρίτης βρέθηκε τυχαία από τον Erik Due-Hansen στο γρασίδι του μπροστινού κήπου του στο νοτιοδυτικό τμήμα της πόλης Flensburg, στην Γερμανία. Στις 15 Σεπτεμβρίου ο ίδιος ανέφερε το εύρημα του μετεωρίτη στον ιστότοπο του IMO (*Alexander, C. et. al., 2020*).

Σε αυτή τη μελέτη (A. Bischoff, A. et. al., 2020), λεπτομέρειες για τα χαρακτηριστικά του μετεωρίτη του Flensburg (Εικόνα 4.7), σχετικά με την πετρολογία, την ορυκτολογία, την ορυκτοχημεία, καθώς και την σύνθεση των νουκλειδίων, συνοψίζεται παρακάτω. Επιπλέον, θα μελετηθούν ορισμένες φυσικές ιδιότητες του πετρώματος, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με τα διαλυτά οργανικά συστατικά του. Με βάση την μελέτη των A. Bischoff, A. et. al., (2020), αναγνωρίστηκε γρήγορα από το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο ότι ο μετεωρίτης του Flensburg αποτελείται σχεδόν εξ' ολοκλήρου από ενυδατωμένες φάσεις ή ορυκτά που καταβυθίζονται από υγρά (π.χ. φυλλοπυριτικά ορυκτά, ανθρακικά ορυκτά, μαγνητίτης, πυρροτίτης κλπ.). Έτσι, ο μετεωρίτης αρχικά ταξινομήθηκε ως μη ομαδοποιημένος χονδρίτης CI. Από αυτή την άποψη, ο μετεωρίτης του Flensburg φέρει κάποιες ομοιότητες με εκείνους τους χονδρίτες CI, CM και CR που υπέστησαν επίσης υψηλούς βαθμούς υδατικής αλλοίωσης (Brearley, 2006; Morlok et al., 2006; Rubin et al., 2007; Howard et al., 2009; Haack, H. et. al., 2011; Alexander et al., 2012, 2013; Tonui et al., 2014; Garenne et al., 2014; Visser et al., 2018). Ωστόσο, υπάρχουν διαφορές μεταξύ του μετεωρίτη του Flensburg και των χονδριτών CI, CM και CR, οι οποίες θα συζητηθούν λεπτομερώς παρακάτω, προκειμένου να επιτευχθεί η κατάλληλη ταξινόμηση (A. Bischoff, A. et. al., 2020).

Εικόνα 4.7: (a) Στην εικόνα βλέπουμε τον μετεωρίτη του Flensburg (b) Σε κάποια τμήματα του μετεωρίτη ο φλοιός σύντηξης έχει σπάσει (BSE-image). (πηγή: A. Bischoff, A. et. al., 2020)

4.3.2. Πετρογραφικά, ορυκτολογικά και ισοτοπικά δεδομένα

Αρκετές λεπτές τομές και θραύσματα του μετεωρίτη του Flensburg μελετήθηκαν χρησιμοποιώντας οπτικά και ηλεκτρονικά μικροσκοπία. Με βάση λοιπόν τις αναλύσεις SEM και EPMA των λεπτών τομών, παρακάτω συνοψίζονται τα κύρια πετρολογικά και

ορυκτολογικά χαρακτηριστικά του μετεωρίτη του Flensburg (*A. Bischoff, A. et. al., 2020*). Παρατηρούνται στρογγυλεμένα έως ελλειψοειδή χονδροειδή (0,05-1mm σε φαινόμενη διάμετρο), ενώ κόκκοι σουλφιδίου και μαγνητίτη βρίσκονται σε ένα σκοτεινό, λεπτόκοκκο μητρικό υλικό. Δεν βρέθηκαν εγκλείσματα πλούσια σε ασβέστιο και αργίλιο (CAI), αλλά υπάρχουν πλούσια σε φυλλοπυριτικά συσσωματώματα, με ακανόνιστα σχήματα, που μοιάζουν οπτικά με λεπτόκοκκους CAI ή AOA (*Holm, A. 2020*). Σε μια περιοχή της τάξεως των 15mm², προσδιορίστηκαν τα μεγέθη και οι αφθονίες όλων των χονδροειδών. Οι 134 κόκκοι χονδροειδών έχουν μέσο μέγεθος 168mm, αποκαλύπτοντας μια αφθονία 20 vol.%. Οι πιο άφθονες φάσεις είναι τα φυλλοπυριτικά με 90 vol.% (συμπεριλαμβανομένου του πορώδους) (*Holm, A. 2020*). Οι αναλύσεις TEM δείχνουν ότι η τοχλίνη είναι σπάνια ή απουσιάζει. Τοπικά το μητρικό υλικό περιέχει κάποιο θείο (S), αλλά αυτό μπορεί να προκύψει μόνο από την παρουσία θειούχων κόκκων νανομεγέθους. Ο μαγνητίτης εμφανίζεται κυρίως ως συσσωμάτωμα, ενώ οι ανθρακικοί κόκκοι παρουσιάζουν μια διαφορετική ορυκτολογία.

Σύμφωνα με τους *A. Bischoff, A. et. al., (2020)*, η μέτρηση των στοιχείων δείχνει ότι τα ανθρακικά ορυκτά βρίσκονται σε αφθονία (περίπου 4vol.%), καθιστώντας τα έτσι τα δεύτερα πιο άφθονα μετά από την ομάδα των φυλλοπυριτικών ορυκτών. Εμφανίζονται τρία διαφορετικά ανθρακικά ορυκτά: ασβεστίτης, δολομίτης και ένα (σπάνιο) ανθρακικό ορυκτό πλούσιο σε Na. Επίσης, παρατηρούνται τρία κύρια θειούχα ορυκτά στον μετεωρίτη του Flensburg: ο πυρροτίτης, ο τροϊλίτης και ο πετλανδίτης. Η συνολική αφθονία τους είναι περίπου 3,8vol.% (*A. Bischoff, A. et. al., 2020*). Σε γενικές γραμμές, ο πυρροτίτης και ο τροϊλίτης εμφανίζονται ως μικρής κλίμακας λαμέλλες απόμειξης (*Εικόνα 4.9*), ενώ ο πετλανδίτης εμφανίζεται με την μορφή μεμονωμένων κόκκων στο μητρικό υλικό. Συχνά, οι κρύσταλλοι περιβάλλονται από φυλλοπυριτικά ορυκτά ενώ περιστασιακά είναι ενσωματωμένοι σε ανθρακικά ορυκτά (*Εικόνα 4.8*). Τα μεγέθη και οι μορφολογίες των λαμελών απόμειξης του τροϊλίτη ποικίλλουν σημαντικά, από φακοειδή σώματα πλάτους λίγων nm έως και μεγαλύτερα σώματα με πλάτος αρκετά mm και μήκος έως 30mm. Ο συνυπάρχων πυρροτίτης εμφανίζει διάχυτες αντανάκλασεις, υποδεικνύοντας ότι ο τροϊλίτης εκλύεται από ένα αρχικό μονοσουλφίδιο στερεό διάλυμα (MSS), το οποίο ήταν η αρχική κατάσταση των θειούχων ορυκτών κατά τον σχηματισμό τους (*A. Bischoff, A. et. al., 2020*). Τα δείγματα TEM δείχνουν τρεις διαφορετικούς μορφολογικούς τύπους σερπεντίνη, όσον αφορά τα φυλλοπυριτικά ορυκτά. Εμφανίζεται ως «θήκες» σερπεντίνη (sheath serpentine),

φλέβες σερπεντίνη (vein serpentine) και σερπεντίνης σαν μητρικό υλικό (matrix serpentine) (Alexander, C. et. al., 2020).

Εικόνα 4.8: Ανθρακικά ορυκτά από τις λεπτές τομές του μετεωρίτη του Flensburg: (a) Εγκλείσματα δολομίτη και πυρροτίτη (b) δολομίτης μέσα σε ασβεσίτη (c) Πλούσια σε Na ανθρακικά ορυκτά (d) ανθρακική φλέβα που αποτελείται από δολομίτη και ασβεσίτη με ενσωματωμένα θειικά (BSE-images). (πηγή: A. Bischoff, A. et. al., 2020)

Οι «θήκες» σερπεντίνη (sheath serpentine) περιβάλλουν τον πυρροτίτη καθώς επίσης και καλά διαμορφωμένες κρυσταλλικές στοίβες που είναι παράλληλες με τους κρυστάλλους πυρροτίτη. Συνίσταται κυρίως από το ορυκτό λιζαρδίτης της ομάδας του σερπεντίνη, ενώ τα φυλλοπυριτικά ορυκτά του μετεωρίτη του Flensburg δεν εμφανίζουν ανάμειξη με αυτά της ομάδας του σερπεντίνη και του χλωρίτη (A. Bischoff, A. et. al., 2020).

Οι φλέβες σερπεντίνη (vein serpentine) σχηματίζουν μικρές δομές που μοιάζουν με φλέβες δεκάδων mm σε μήκος, εντός του μητρικού υλικού. Αποτελούνται από αλληλοσυνδεόμενες στοίβες κρυστάλλων λιζαρδίτη, φθάνοντας τα μεγέθη της τάξεως των 10mm. Σε σύγκριση με τα φυλλοπυριτικά ορυκτά, οι φλέβες σερπεντίνη δεν περιέχουν σχεδόν καθόλου Na (A. Bischoff, A. et. al., 2020).

Το matrix serpentine είναι ένα πολύ λεπτόκοκκο, πορώδες μητρικό υλικό που αποτελείται από σερπεντίνη. Εμφανίζεται πολύ συχνά στις λεπτές τομές με την μορφή κόκκων λίζαρδίτη με μέγεθος <1mm, συχνά τυχαία διατεταγμένοι, ώστε να σχηματίζουν αλληλοσυνδεδεμένα συσσωματώματα (A. Bischoff, A. et. al., 2020). Με βάση την καταμέτρηση σε vol.%, ο μαγνητίτης αποτελεί περίπου το 1,9 vol% του μετεωρίτη του Flensburg, ενώ ο χρωμίτης

Εικόνα 4.9: (a) Τυπική εμφάνιση του πυρροτίτη και του τροϊλίτη ως μικρής κλίμακας λαμέλλες απόμειξης. Πρόκειται για σκελετικούς κρυστάλλους απότομης ψύξης, που εμφανίζονται κυρίως σε ηφαιστειακά πετρώματα ή σε μετεωρίτες όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση (b) Πιο κοντινή και λεπτομερής εικόνα των λαμελλών απόμειξης του πυρροτίτη και του τροϊλίτη (BSE-image). (πηγή: A. Bischoff, A. et. al., 2020)

εμφανίζεται σε μικρότερο ποσοστό (0,5 vol.%). Ένα υψηλό ποσοστό σε Si (πυρίτιο) βρέθηκε στον μαγνητίτη, καθώς και ένα υψηλό ποσοστό Ti (τιτάνιο) στον χρωμίτη. Διασκορπίζονται μικροί κόκκοι μαγνητίτη σε όλη το μητρικό υλικό, καθώς και σε χονδροειδή, πιθανόν αντικαθιστώντας μέταλλα (Alexander, C. et. al., 2020).

Σύμφωνα με τους A. Bischoff, A. et. al., (2020), όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα, πολλές διαφορετικές πτυχές των ορυκτολογικών, χημικών και ισοτοπικών δεδομένων, υποδουλώνουν ότι ο μετεωρίτης του Flensburg κατατάσσεται καλύτερα ως ένας μοναδικός ανθρακούχος χονδρίτης, παρά σαν μέλος των υποομάδων CI, CM ή CR της ομάδας των ανθρακούχων χονδριτών. Λαμβάνοντας υπόψη τις κύριες πετρογραφικές ιδιότητες του μετεωρίτη, αυτή η εκτίμηση (A. Bischoff, A. et. al., 2020) βασίζεται στα εξής στοιχεία: (α) στην έλλειψη κόκκων ολιβίνη και πυρόξενου (μεταμορφώνονται σε φυλλοπυριτικά ορυκτά – κύριο χαρακτηριστικό ενός χονδρίτη τύπου 1), (β) το σχετικά μικρό μέγεθος των χονδροειδών (170mm) καθώς και το μικρό ποσοστό εμφάνισής τους (οι χονδροειδείς σε χονδρίτες CM και CR είναι μεγαλύτεροι σε μέγεθος και οι αφθονίες τους σε χονδρίτες CR είναι πολύ υψηλότερες), (Weisberg et al., 2006; Weisberg and Huber, 2007), (γ) η υψηλή αφθονία και η

ορυκτολογία των ανθρακικών ορυκτών σε σύγκριση με άλλους χονδρίτες τύπου CI και CM1. Δεδομένου ότι ο μετεωρίτης του Flensburg περιέχει ανθρακικά ορυκτά που σχηματίστηκαν πολύ νωρίς, μπορεί να υποθεθεί ότι αντιπροσωπεύει ένα μοναδικό γονικό σώμα που δεν λαμβάνεται ως δείγμα από άλλους ανθρακούχους χονδρίτες. Έτσι, ο μετεωρίτης του Flensburg αποτελεί έναν πολύ παλιό και μοναδικό ανθρακούχο χονδρίτη (*A. Bischoff, A. et. al., 2020*).

4.4. Πολωνία – Morasko

4.4.1. Γενικά χαρακτηριστικά

Η μεγαλύτερη βροχή μετεωριτών στην Κεντρική Ευρώπη πραγματοποιήθηκε κοντά στην σύγχρονη συνοικία Morasko της πόλης Poznań, στην Δυτική Πολωνία (*Pilsk; Walton, 1999*). Ο μετεωρίτης του Morasko έχει ήδη 100 χρόνια ιστορίας ερευνών. Τα πρώτα ευρήματα χρονολογούνται από το 1914, όταν βρέθηκαν 4 κομμάτια μετεωρίτη από τον Dr. Cobliner ενώ έσκαβε για στρατιωτικά χαρακώματα. Το βάρος αυτών των μετεωριτών εκτιμήθηκε στα 77 κιλά, 4,2 κιλά και δύο κομμάτια των 3,5 κιλών το καθένα. Μέχρι τώρα, έχουν τεκμηριωθεί περισσότερα από 1500 κιλά εξωγήινης ύλης με συγκεκριμένα κομμάτια που κυμαίνονται σε βάρος από λίγα γραμμάρια έως περισσότερα από 260 κιλά (*Muszynski, A. et. al., 2014*). Ένα από τα θραύσματα του μετεωρίτη μπορούμε να δούμε στην *Εικόνα 4.11*. Η μεγάλη πλειονότητα των ευρημάτων του Morasko περιορίζεται σε μια σχετικά μικρή περιοχή στην βόρεια πλαγιά, στα άκρα μιας μοραΐνης από την τελευταία παγετώδη περίοδο. Οι μοραΐνες είναι λοφώδεις, γραμμικές δομές που σχηματίζονται από αργά κινούμενους παγετώνες. Τα περισσότερα θραύσματα μετεωρίτη βρέθηκαν σε βάθος περίπου 50-80 εκατοστών. Ωστόσο, τα τελευταία ευρήματα δείχνουν ότι οι μετεωρίτες μπορεί να εμφανιστούν σε βάθος μεγαλύτερο από 160 εκατοστά (*Pilski et al. 2012*). Ιδιαίτερα επιτυχημένες ήταν οι έρευνες το 2006, όταν βρέθηκαν πολλά μεγάλα κομμάτια μετεωρίτη, συμπεριλαμβανομένου ενός, βάρους 164 κιλών. Μέχρι στιγμής, ο μεγαλύτερος μετεωρίτης βρέθηκε τον Οκτώβριο του 2012 και ζύγιζε 261,2 κιλά.

Ένα άλλο ειδικό χαρακτηριστικό της περιοχής του Morasko είναι οι κρατήρες πρόσκρουσης. Τα κοιλώματα αυτά με διάμετρο έως και 100 μέτρα, που βρίσκονται κοντά στην τοποθεσία των πρώτων ευρημάτων μετεωρίτη, προτάθηκαν για πρώτη φορά ως κρατήρες από τον *Pokrzywnicki (1957)*. Η παρουσία της εξωγήινης μεταλλικής ύλης, καθώς και οι μορφολογικές επιπτώσεις της πτώσης του μετεωρίτη, κάνουν το Morasko να είναι ένα από τα 20

τεκμηριωμένα μέρη παγκοσμίως, όπου τα απομεινάρια των θραυσμάτων του μετεωρίτη, βρίσκονται δίπλα στους κρατήρες (*Muszynski, A. et. al., 2014*). Μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί επτά μικροί κρατήρες πρόσκρουσης, ενώ η περιοχή όπου έπεσαν οι μετεωρίτες αποτελεί πλέον το Φυσικό Καταφύγιο του Μετεωρίτη του Morasko (Morasko Meteorite Nature Reserve), (*Εικόνα 4.10*). Το καταφύγιο δημιουργήθηκε το 1976 και καλύπτεται από ένα μεγάλο δάσος βελανιδιών και άλλων ειδών δέντρων, μεταξύ των οποίων αναπτύσσονται διάφορα σπάνια είδη φυτών (*Muszynski, A. et. al., 2014*).

Εικόνα 4.10: Ένας από τους κρατήρες στο φυσικό καταφύγιο του Morasko. Τον χειμώνα ο κρατήρας αυτός μετατρέπεται σε λίμνη. (πηγή: Radomil, B. 2005)

4.4.2. Πετρογραφικά, ορυκτολογικά και ισοτοπικά δεδομένα

Ελήφθησαν περίπου 50 γραμμάρια υλικού ενός θραύσματος από τους μετεωρίτες που φυλάσσονται στο Γεωλογικό Ινστιτούτο του Poznan, με σκοπό την μελέτη της ορυκτολογικής και γεωχημικής σύνθεσης του. Χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο καθώς και διάφορους άλλους ηλεκτρονικούς μικροεξεταστές καταγράφηκαν λεπτομερείς πληροφορίες για το μετεωριτικό υλικό από την περιοχή του Morasko (*Luecke, W.; Muszynskib, A.; Bernerc, Z. 2006*). Ο μετεωρίτης αποτελείται από περίπου 98wt% Fe, κράμα Ni και περίπου 2wt% κατά βάρος σκούρων οξιδίων FeS, έως 20 mm σε διάμετρο. Τα κύρια σιδηρό-νικελιούχα ορυκτά είναι ο καμασίτης με περίπου 6% Ni και ο τιτανίτης με περίπου 30% Ni. Το FeS εμφανίζεται ως τροϊλίτης, που τυλίγεται συχνά με στρογγυλεμένες νιφάδες γραφίτη. Τα ιχνοστοιχεία στη φάση του τροϊλίτη αντιπροσωπεύονται από κοενίτη, σφαλερίτη και γραφίτη. (*Dominik, 1976*). Τα περισσότερα από αυτά τα ιχνοστοιχεία εμφανίζονται σαν συσσωματώματα στον τροϊλίτη

(Luecke, W.; Muszynskib, A.; Bernerc, Z. 2006). Μια άλλη έρευνα που έγινε από τους Muszynski, A. et. al., (2014) σε τρία θραύσματα του σιδηρομετεωρίτη του Morasko, εμφανίζουν πολλές ομοιότητες στην πετρογραφία, την ορυκτολογία και τα χημικά χαρακτηριστικά τους. Και οι τρεις μετεωρίτες ανήκουν στην ομάδα IAB–MG. Αποτελούνται κυρίως από χονδρόκοκκο καμασίτη και ταενίτη, ενώ ως επουσιώδες ορυκτό εμφανίζεται ο κοενίτης.

Εικόνα 4.11: Ένα θραύσμα από τον μετεωρίτη του Morasko. Το συγκεκριμένο θραύσμα ζυγίζει 1808 γραμμάρια και πρόκειται για έναν σιδηρομετεωρίτη. (πηγή: Weber-Unger, S. 2016)

Ένα άλλο ξεχωριστό χαρακτηριστικό και των τριών θραυσμάτων, είναι η παρουσία χαρακτηριστικών συσσωματωμάτων, συνήθως περίπου 1-1,5 εκατοστά σε μέγεθος, αποτελούμενα από γραφίτη και τροϊλίτη, με δευτερεύοντα πυριτικά άλατα, θειούχα, οξειδία και φωσφορικά άλατα. Οι παρόμοιες χημικές συνθέσεις των θραυσμάτων που μελετήθηκαν, ιδίως τα περιεχόμενα Ir, δείχνουν ότι το μετεωροειδές ήταν μάλλον ομοιογενές και ότι δεν πραγματοποιήθηκαν σημαντικές διεργασίες κλασματικής κρυστάλλωσης (Muszynski, A. et. al., 2014).

Μάλιστα σύμφωνα με τους Karwowski, L. et. al., (2018), ένα νέο φυσικό φωσφορικό άλας-ορυκτό της σύνθεσης $\text{Na}_2\text{Mg}(\text{PO}_4)\text{F}$, βρέθηκε στον σιδηρομετεωρίτη του Morasko. Το νέο φωσφορικό άλας ονομάστηκε Μορασκίτης (από την περιοχή του Morasko) και εμφανίζεται σε εγκλείσματα γραφίτη-τροϊλίτη που περικλείονται από το μητρικό υλικό καμασίτη-ταενίτη. Είναι άχρωμο και διαφανές, με λευκή γραμμή κόνεως και υαλώδη λάμψη. Ο φθορισμός του είναι ασθενής μπλε στην υπεριώδη ακτινοβολία (254 και 360 nm), ενώ η σκληρότητα του είναι 4–5 (Karwowski, L. et. al., 2018).

4.5. Σλοβακία – Kosice

4.5.1. Γενικά χαρακτηριστικά

Στις 28 Φεβρουαρίου του 2010 και ώρα 11:25 π.μ, μια βολίδα πολύ πιο φωτεινή από την πανσέληνο συνοδεύτηκε από πτώση ενός μετεωρίτη, τα θραύσματα του οποίου εμφανίστηκαν στην Κεντρική και Ανατολική Σλοβακία (Ozdin, D. et. al., 2015). Λόγω της βροχής και γενικότερα του συννεφιασμένου καιρού στην ευρύτερη περιοχή την συγκεκριμένη ημέρα, δεν υπάρχουν οπτικά αρχεία ή βίντεο από το Ευρωπαϊκό δίκτυο παρακολούθησης μετεωριτών (European Fireball network) ή από το Σλοβακικό δίκτυο παρακολούθησης μετεωριτών (Slovak Video Meteor Network), (Toth, et. al., 2011). Ωστόσο, οι ακτίνες φωτός της βολίδας ανιχνεύθηκαν από ραδιομετρητές, καθώς και από τις επτά κάμερες του Ευρωπαϊκού δικτύου παρακολούθησης μετεωριτών (European Fireball Network) που βρίσκονται στην Τσεχία και την Αυστρία. Η βολίδα συνοδεύτηκε επίσης από δυνατές ηχητικές εκρήξεις που ηχογραφήθηκαν από έξι σεισμικούς σταθμούς στη Σλοβακία, την Ουγγαρία και την Πολωνία, και ήταν παρατηρήσιμες από απόσταση αρκετών εκατοντάδων χιλιομέτρων.

Εικόνα 4.12: Χάρτης της ευρύτερης περιοχής του Kosice, που δείχνει την πορεία του μετεωρίτη, όπως αυτή καθορίζεται από τα βίντεο που έχουν μελετηθεί. Επίσης μπορούμε να δούμε τις θέσεις των ανακτηθέντων μετεωριτών και την ανεξάρτητη σεισμική τοποθεσία μίας από τις εκρήξεις της βολίδας (ύψος σε χιλιόμετρα). Η φωτογραφία έχει ληφθεί από το Google Earth. (πηγή: Borovicka, J. et. al., 2013)

Η πορεία του μετεωρίτη μέσω της ατμόσφαιρας, καθώς και η περιοχή πτώσης του κοντά στο Kosice, μπορούσε να υπολογιστεί λόγω δυο εγγραφών βίντεο από κάμερες παρακολούθησης που λειτουργούν στην Βόρεια Ουγγαρία (Borovicka, J. et. al., 2013). Το μετεωροειδές «πέταξε» από τα δυτικά στα ανατολικά πάνω από τη Σλοβακία και διαλύθηκε έπειτα από μια

σειρά εκρήξεων μεταξύ 57 και 22 χιλιομέτρων πάνω από την επιφάνεια της Γης, με τα θραύσματα του μετεωρίτη να πέφτουν βορειοδυτικά της πόλης του Kosice (*Εικόνα 4.12*). Το πρώτο θραύσμα, βάρους 27 γραμμαρίων, βρέθηκε κοντά στο χωριό Vysny Klatov, 20 ημέρες μετά την πτώση του μετεωρίτη, ενώ μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί 218 θραύσματα με συνολικό βάρος 11,3 κιλά (*Toth, et. al., 2011*). Τα δύο μεγαλύτερα από τα ανακτηθέντα θραύσματα έχουν βάρος 2,38 και 2,17 κιλά αντίστοιχα. Στην *Εικόνα 4.14* μπορούμε να δούμε ένα από τα θραύσματα του μετεωρίτη. Από ιστορική άποψη, ο μετεωρίτης του Kosice είναι μόλις ο έκτος μετεωρίτης που ανακτήθηκε στη Σλοβακία, ενώ είναι η πρώτη πτώση μετεωρίτη που παρατηρήθηκε έπειτα από 115 χρόνια στην Σλοβακία (*Ozdin, D. et. al., 2015*).

4.5.2. Πετρογραφικά και ορυκτολογικά στοιχεία

Σύμφωνα με τους *Ozdin, D. et. al., (2015)*, η ορυκτολογία, η πετρογραφία και η γεωχημεία του μετεωρίτη του Kosice μελετήθηκε λεπτομερώς βάση δυο θραυσμάτων (αριθμός 20,58). Τα δείγματα τύπου του συγκεκριμένου μετεωρίτη που περιγράφονται και ταξινομούνται παρακάτω, βρίσκονται στην ορυκτολογική συλλογή του Τμήματος Ορυκτολογίας και Πετρολογίας της Σχολής Φυσικών Επιστημών, στο Πανεπιστήμιο Comenius στη Μπρατισλάβα (Comenius University). Ο μετεωρίτης του Kosice μελετήθηκε με πολωμένο οπτικό μικροσκόπιο. Τα δυο θραύσματα που αναλύθηκαν λεπτομερώς, ζύγιζαν 22,39 γραμμάρια (αριθμός 20) και 5,64 γραμμάρια (αριθμός 58). Ο μετεωρίτης μελετήθηκε χρησιμοποιώντας λεπτές τομές σε πολωμένο και ανακλώμενο φως, με το πολωμένο μικροσκόπιο «Leica», καθώς και άλλες σύνθετες μεθόδους όπως για παράδειγμα η μέθοδος CF-LIBS (*Ozdin, D. et. al., 2015*).

Η επιφάνεια των μετεωριτών του Kosice είναι μαύρη, ομαλή ή τραχιά. Αν και δεν υπάρχουν αποτυπώματα, δεν είναι ορατά μακροσκοπικά τα χονδροειδή, δηλαδή κυκλικές ορυκτές κηλίδες στην επιφάνεια του θραύσματος. Ο φλοιός σύντηξης του έχει πάχος έως 0,6mm. Ο μετεωρίτης είναι ένας χονδρίτης και περιέχει διαφορετικούς τύπους και μεγέθη χονδροειδών με ποικίλη μεταλλική σύνθεση (*Ozdin, D. et. al., 2015*). Τα χονδροειδή έχουν μια μωσαϊκή, κοκκώδη, κρυπτοκρυσταλλική και πορφυρική υφή. Το μέγιστο μέγεθος των χονδροειδών είναι έως 1,2mm, ενώ τα ορυκτά που απαντώνται πιο συχνά είναι ο αλβίτης, ο διοψίδιος, ο ενστατίτης και ο φορστερίτης, με εγκλείσματα χρωμίτη και άλλων μεταλλικών ορυκτών να παρατηρούνται περιστασιακά στα περιγράμματα των χονδροειδών. Μερικά δείγματα έδειξαν κλαστική υφή (brecciated texture) στις λεπτές τομές (*Plavcan, J. et. al., 2014*).

Εικόνα 4.13: (α) Στην εικόνα πάνω αριστερά βλέπουμε τον φλοιό σύντηξης που αποτελείται από πλαγιόκλαστο, αλβίτη και χρωμίτη (β) Στην εικόνα πάνω δεξιά βλέπουμε τον φλοιό σύντηξης με αναδιαμορφωμένο μητρικό υλικό (c) Στην κάτω αριστερά εικόνα διακρίνουμε ολιβίνη στο μητρικό υλικό του χονδρίτη. Η βασική ουσία σχηματίζεται από πυρόξενο (Px), αλβίτη (Ab), φωσφορικά (Ap-χλωραπατίτης), μέταλλα (σίδηρος) και τροϊλίτη (Tro) (d) Στην εικόνα κάτω δεξιά διακρίνουμε έναν ακανόνιστου μεγέθους χονδροειδή κόκκο με ολιβίνη. Επίσης υπάρχει αλβίτης (Ab), χρωμίτης (Chr), τροϊλίτης (Tro), σίδηρος (Iron), μεριλίτης (Mrl) και κλινοπυρόξενος (Cpx). Οι ρωγμές γεμίζουν με ένα μείγμα αλβίτη και χρωμίτη. (πηγή: Ozdin, D. et. al., 2015)

Οι παρατηρήσεις των Ozdin, D. et. al., (2015), έδειξαν ότι τα μεμονωμένα θραύσματα αποτελούνται από τον ίδιο τύπο χονδρίτη, ενώ η μικροσκοπική έρευνα έδειξε ότι τα θραύσματα είχαν μια μεταβλητή επιφάνεια, με ένα χαρακτηριστικό φλοιό σύντηξης που αποτελείται κυρίως από αναδιαμορφωμένο γυαλί που μοιάζει με αλβίτη (Εικόνα 4.13a,b). Ο φλοιός σύντηξης είναι συνήθως ένα μαύρο περίβλημα γύρω από το πέτρωμα, που δημιουργείται κατά την ανάπτυξη πολύ υψηλών θερμοκρασιών, κατά το ταχύτατο πέρασμα του μετεώρου από την ατμόσφαιρα της Γης. Η ορυκτολογική σύνθεση του μετεωρίτη του Kosice αποτελείται από φορστερίτη (μαγνησιούχος ολιβίνης), ενστατίτη, διοψίδιο, αυγίτη, αλβίτη, χρωμίτη,

χλωραπατίτη, μεριλίτη, τροϊλίτη, καμασίτη, ταενίτη και τετραταινίτη (Εικόνα 4.13c,d) (Plančan, J. et. al., 2014). Ο σίδηρος και ο ταενίτης σχηματίζουν χαρακτηριστικές αναμειξίμες υφές, ενώ οι φλέβες των κραμάτων Fe-Ni δείχνουν μια κινητοποίηση των μεταλλικών στοιχείων κατά τη διάρκεια της μεταμόρφωσης που πιθανόν να οφείλονται σε αυξημένη πίεση. Είναι ένας συνήθης χονδρίτης, μονόμικτος και αποτελείται από μόνο ένα πετρολογικό τύπο H5 χονδρίτη (Ozdin, D. et. al., 2014). Αν και η πετρολογική και ορυκτολογική σύνθεση των θραυσμάτων του μετεωρίτη είναι παρόμοια, το κάθε μεμονωμένο θραύσμα είναι ελαφρώς διαφορετικό σε ορυκτολογική σύνθεση και παρουσία μετάλλου.

Εικόνα 4.14: Στην εικόνα αυτή μπορούμε να δούμε ένα από τα θραύσματα του μετεωρίτη του Kosice. Το κεντρικό τμήμα του θραύσματος του μετεωρίτη είναι γυαλιστερό, ενώ τα εξωτερικά μέρη του καλύπτονται από πρωτογενή κρούστα σύντηξης. (πηγή: Art&Met Collection, 2013)

Σύμφωνα με τους Ozdin, D. et. al., (2015), η σύνθεση των ορυκτών, η αφθονία των φάσεων Fe-Ni και ο μέσος όρος συνθέσεων φορστερίτη (Fa19) και ενστατίτη (Fs17), επέτρεψαν στον μετεωρίτη του Kosice να ταξινομηθεί στην πιο κοινή υποομάδα H των συνήθων χονδριτών. Τα επίπεδα σπασίματα του ολιβίνη, μαζί με την κυματοειδή κατάσβεση του φορστερίτη και του αλβίτη, μας δείχνουν το στάδιο S3 της μεταμόρφωσης. Η αποσάθρωση του βρίσκεται στο W0 (ιδιαίτερα χαμηλή), κάτι που οφείλεται στον αμελητέο οξειδωτικό φλοιό και την πολύ μικρή περίοδο των μόλις 20 ημερών μεταξύ της πτώσης του μετεωρίτη και της δειγματοληψίας των θραυσμάτων του (Rakovsky, J. et. al., 2014). Η κλαστική υφή του, καθώς και το στάδιο S3 του μετεωρίτη του Kosice δείχνουν μια σειρά προηγούμενων βίαιων συγκρούσεων στο διάστημα. Αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί το μετεωροειδές του Kosice είχε κατακερματιστεί ήδη στο ύψος των 57χλμ. υπό τη δυναμική πίεση μόνο 0,09MPa. Η πλειοψηφία της μάζας απελευθερώθηκε στο ύψος των 39χλμ. υπό την πίεση περίπου 1MPa μετά από μια σειρά μεταγενέστερων κατακερματισμών (Borovicka, J. et al. 2013).

4.6. Τσεχία – Žďár nad Sázavou

4.6.1. Γενικά χαρακτηριστικά

Σύμφωνα με τους *Kalasova, D. et. al., (2020)*, την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου του 2014 και συγκεκριμένα στις 16:16:45 UT, εκτεταμένες περιοχές της Κεντρικής Ευρώπης, ιδίως της Τσεχίας, της δυτικής Σλοβακίας, της νότιας Πολωνίας, και της βόρειας Αυστρίας, φωτίστηκαν πολύ από μια φωτεινή βολίδα στον ουρανό. Στην μέγιστη φωτεινότητά του το αντικείμενο έφτασε το απόλυτο μέγεθος 15, τραβώντας την προσοχή χιλιάδων περιστασιακών μαρτύρων όχι μόνο στην Τσεχία, αλλά επίσης και σε ολόκληρη την Κεντρική Ευρώπη, όπου ήταν καθαρός ο ουρανός κατά τη διάρκεια του περάσματος. Επιπλέον, η βολίδα ήταν ορατή από επτά σταθμούς στην Τσεχία όπως καταγράφηκε από το European Fireball Network (*Spurn, Y. et. al., 2017*). Χάρη σε αυτές τις συνθήκες, κατέστη δυνατόν να μελετηθούν πολλά αρχεία αυτής της θεαματικής βολίδας. Φωτογραφικό υλικό υψηλής ανάλυσης, καθώς και εικόνες από ραδιομετρικές εγγραφές αποδείχθηκαν απαραίτητες για την πολύπλοκη και αυστηρή περιγραφή του μετεωρίτη (*Spurn, Y. et. al., 2015; Spurn, Y. et. al., 2016*). Η πρόβλεψη της περιοχής πρόσκρουσης του μετεωρίτη επιβεβαιώθηκε τέλεια στην πραγματικότητα και οι τρεις ανακτημένοι μετεωρίτες βρέθηκαν σχεδόν στην προβλεπόμενη θέση (*Spurn, Y. et. al., 2016*). Από αυτή την άποψη, ο μετεωρίτης του Zdar nad Sazavou ανήκει στους καλύτερα μελετημένους μετεωρίτες (*Spurn, Y. et. al., 2020*).

Η περιοχή πρόσκρουσης βρίσκεται κοντά στην πόλη Zdar nad Sazavou, με περίπου 21.000 κατοίκους, η οποία καλύπτεται κυρίως από χωράφια, λιβάδια, και δάση. Παρουσιάστηκαν δύο μεγαλύτερα γεγονότα κατακερματισμού στα ύψη των 40 και 37 χλμ. (*Kalasova, D. et. al., 2020*). Ένα πολύ περίπλοκο μοντέλο της περιοχής πρόσκρουσης που περιλαμβάνει και τρία θραύσματα του μετεωρίτη, δημιουργήθηκε άμεσα. Αυτό ήταν δυνατόν χάρη στα ακριβή δεδομένα τροχιάς και το προφίλ του ανέμου που ήταν διαθέσιμο από δεδομένα μετεωρολογικών μοντέλων (*Kalasova, D. et. al., 2020*). Το προκύπτον πεδίο πρόσκρουσης των θραυσμάτων είναι πολύ μεγάλο. Η απόσταση μεταξύ του μεγαλύτερου θραύσματος, του οποίου η μάζα θα πρέπει να είναι ελαφρώς περισσότερο από 1 κιλό (δεν έχει ακόμη ανακτηθεί), και των μικρότερων μετεωριτών (1g) είναι πάνω από 30 χλμ. Ευτυχώς, το έδαφος δεν ήταν χιονισμένο όταν ο μετεωρίτης έπεσε, ούτε χιόνισε κατά τις επόμενες ημέρες. Χάρη σε αυτές τις ευνοϊκές συνθήκες, ο πρώτος μετεωρίτης (M1, βάρους 5.9g – *Εικόνα 4.15*) βρέθηκε στις 20 Δεκεμβρίου του 2014, λίγο πριν την περίοδο που αρχίζουν οι χιονοπτώσεις. Ο δεύτερος μετεωρίτης (M2, βάρους 39.3g – *Εικόνα 4.15, 4.16*) βρέθηκε στις 12 Ιανουαρίου του 2015 με

το παράθυρο αναζήτησης αυτού του θραύσματος να διαρκεί λιγότερο από 1 εβδομάδα. Οι δραστηριότητες αναζήτησης συνεχίστηκαν την άνοιξη πλέον όπου και βρέθηκε και ο τρίτος μετεωρίτης (M3, βάρους 42.2g – *Εικόνα 4.15*) στις 2 Μαΐου του 2015. Όλοι οι μετεωρίτες βρέθηκαν σχεδόν ακριβώς στην τοποθεσία που είχε προβλεφθεί σύμφωνα με τα μοντέλα (*Kalasořa, D. et. al., 2020*).

Εικόνα 4.15: Χάρτης με την προβλεπόμενη πορεία του μετεωρίτη του Žďár nad Sázavou, καθώς και την περιοχή πρόσκρουσης των τριών θραυσμάτων, όπως αυτά βρέθηκαν στην ευρύτερη περιοχή. (πηγή: *Kalasořa, D. et. al., 2020*)

Παρακάτω, παρουσιάζετε μια ανάλυση των τριών θραυσμάτων του μετεωρίτη του Zdar nad Sazavou, τα οποία βρέθηκαν σε διαφορετικούς χρόνους μετά την πρόσκρουση. Επίσης, πραγματοποιούνται πετρογραφικές και ορυκτολογικές αναλύσεις για την περιγραφή και την σύνθεση του μετεωρίτη (*Kalasořa, D. et. al., 2020*).

4.6.2. Πετρογραφικά, ορυκτολογικά και ισοτοπικά δεδομένα

Στο πρώτο κομμάτι του μετεωρίτη (M1) έγινε πετρογραφική, ορυκτολογική και μικροχημική ανάλυση. Επιπλέον, μετρήθηκε η απώλεια νερού κατά την ξήρανση, στο δεύτερο κομμάτι του μετεωρίτη (M2). Παρασκευάστηκαν λεπτές τομές του μετεωρίτη, ενώ τα οπτικά χαρακτηριστικά, η υφή και τα ορυκτολογικά χαρακτηριστικά μελετήθηκαν χρησιμοποιώντας ένα πετρογραφικό μικροσκόπιο LEICA DMLP (*Kalasořa, D. et. al., 2020*).

Τα δύο πρώτα θραύσματα του μετεωρίτη M1 και M2 μελετήθηκαν και ήταν «φρέσκα» καθώς βρέθηκαν λίγο μετά την πρόσκρουσή τους με το έδαφος (11 και 34 ημέρες αντίστοιχα). Φαίνονται μόνο κάποιες μικρές φλέβες διάβρωσης λόγω του καιρού στην επιφάνεια του φλοιού σύντηξης, ενώ κάποιες μικρές ρωγμές είναι εμφανείς επίσης στην επιφάνεια του (*Spurn, Y. et. al., 2020*). Η μάζα του μετεωρίτη M2 ήταν 41.08g όταν βρέθηκε, και μειώθηκε στα 39.25g μετά την ξήρανση. Αυτή η ξήρανση, δηλαδή η εξάτμιση νερού, πραγματοποιήθηκε στο γραφείο κάτω υπό κανονικές συνθήκες, λόγω της ατμοσφαιρικής πίεσης και της θερμοκρασίας δωματίου (*Kalasona, D. et. al., 2020*). Το τρίτο κομμάτι του μετεωρίτη M3 βρέθηκε 144 ημέρες μετά την πτώση και επηρεάστηκε αισθητά περισσότερο από τις καιρικές συνθήκες. Κατά συνέπεια η μελέτη του, έδειξε κυρίως τα προϊόντα των φάσεων Fe-Ni και της οξειδωσης του τροϊλίτη (*Spurn, Y. et. al., 2020*). Η διάβρωση λόγω του καιρού γέμισε το θραύσμα M3 με ένα δίκτυο μικρό-ρωγμών και η επιφάνεια του φλοιού σύντηξης καλύπτεται εν μέρει από ένα λεπτό στρώμα Fe-οξειδίων.

Οι μετεωρίτες περιέχουν ευδιάκριτα και ευκρινώς καθορισμένα χονδροειδή και λεπτόκοκκο μητρικό υλικό (*Εικόνα 4.16*). Τα μεγέθη των χονδροειδών κυμαίνονται από περίπου 0,4mm έως 7mm. Η ανακρυστάλλωση ενός μεγάλου μέρους του λεπτόκοκκου μητρικού υλικού είναι ορατή στις λεπτές τομές (*Εικόνα 4.16*). Τα πυριτικά ορυκτά αντιπροσωπεύονται κυρίως από ολιβίνη, πυρόξενο χαμηλής περιεκτικότητας σε Ca, και πλαγιόκλαστο (*Spurn, Y. et. al., 2020*). Οι χονδροειδείς αποτελούνται κυρίως από ολιβίνη, ενώ οι περισσότεροι από τους δευτερεύοντες κόκκους της ομάδας των αστρίων έχουν μέγεθος <1 mm. Άλλα μη πυριτικά ορυκτά, αντιπροσωπεύονται κυρίως από τον χρωμίτη, τον χλωραπατίτη, τον τροϊλίτη, τον καμασίτη και τον ταενίτη. Ο μέσος όρος της συνολικής ποσότητας του καμασίτη είναι 1,3% κατά βάρος, με την μέση απόκλιση να είναι στο 1,8%.

Και οι τρεις μετεωρίτες που μελετήθηκαν αντιπροσωπεύουν έναν L χονδρίτη με ολιβίνη, πυροξένο χαμηλής περιεκτικότητας σε Ca και σύνθεση Fa23.8, Fs19.5 (*Bouvier et. al., 2017*). Με βάση την εμφάνιση του ολιβίνης PMD-FeO (7.6%) και την παρουσία δευτερευόντων κόκκων αστρίου και ισοτροπικού γυαλιού, οι μετεωρίτες που μελετήθηκαν ταξινομήθηκαν ως πετρολογική υποομάδα 3.9 (*Bouvier, et al. 2017*), που ακολουθεί τα κριτήρια ταξινόμησης για τους συνήθεις χονδρίτες (*Huss, et. al., 2006*). Ο ολιβίνης και ο πυρόξενος δείχνουν μικρά χαρακτηριστικά παραμόρφωσης και συνοδεύονται με την παρουσία ακανόνιστων σπασισμάτων, που αντιστοιχούν στο στάδιο μεταμόρφωσης S2 (*Bouvier, et al. 2017*).

Εικόνα. 4.16: Στην αριστερή εικόνα (a) διακρίνουμε από το μικροσκόπιο, έναν κόκκο του χονδρίτη M1 με εμφανή την παρουσία γυαλιού. Διακρίνεται επίσης ολιβίνης, ορθοπυρόξενος, πυρόξενος χαμηλός σε Ca, τροϊλίτης και διάφορα μεταλλικά ορυκτά (Εικόνα SEM-BSE). Στην δεξιά εικόνα διακρίνουμε το δεύτερο θραύσμα M2 του μετεωρίτη του Zdar nad Sazanou όπως αυτό βρέθηκε στην περιοχή πρόσκρουσης. (πηγή: Kalasova, D. et. al., (2020)

Σύμφωνα με τους Kalasova, D. et. al., (2020), έπειτα από την λεπτομερή ανάλυση των τριών θραυσμάτων του μετεωρίτη Zdar nad Sazanou προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα. Ο μετεωρίτης ταξινομήθηκε ως L3.9 συνήθης χονδρίτης με στάδιο μεταμόρφωσης S2 και διάβρωση από τον καιρό (επίγειοι παράγοντες) W0 (W1 για M3). Συλλέχθηκαν δεδομένα CT και από τα τρία κομμάτια και εμφανίζονται υφές τυπικές για συνήθεις χονδρίτες. Δεν εντοπίστηκαν άλλες λιθολογίες. Επιπλέον, η μελετημένη κατανομή και ανάλυση των μεταλλικών ορυκτών και του τροϊλίτη, καθώς και η σύγκριση τους με δεδομένα EDS επιβεβαιώνουν την ίδια τάξη και για τους τρεις μετεωρίτες (Kalasova, D. et. al., 2020).

Τα δεδομένα CT που χρησιμοποιήθηκαν για τον μετεωρίτη του Zdar nad Sazanou καθώς και η επεξεργασία τους είναι ένας μοναδικός τρόπος μελέτης της εσωτερική δομής ενός μετεωρίτη. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να μελετήσουμε την κατανομή επιλεγμένων φάσεων, το πορώδες και την ετερογένεια των μεμονωμένων θραυσμάτων του μετεωρίτη. Μελέτες CT υψηλής ανάλυσης, δείχνουν τις δυνατότητες μιας μελέτης πιθανών νέων μετεωριτών που έχουν σχηματιστεί από διακριτές λιθολογίες ή πετρολογικούς τύπους (Kalasova, D. et. al., 2020).

5. Χαρακτηριστικές εμφανίσεις μετεωριτών στην Βόρεια Ευρώπη

Η Βόρεια Ευρώπη είναι γεωγραφική, ιστορική καθώς και πολιτική περιοχή της Ευρώπης, η οποία περιλαμβάνει χώρες και περιοχές που βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της γηραιάς ηπείρου. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) τα κράτη που ανήκουν στην Βόρεια Ευρώπη είναι 10. Οι χώρες που ανήκουν είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Δανία, η Ιρλανδία, η Ισλανδία, η Λιθουανία, η Λετονία, η Νορβηγία, η Φινλανδία, η Σουηδία και η Εσθονία. Από τις παραπάνω χώρες και σύμφωνα με την βάση δεδομένων EID (Earth Impact Database), (András, I. 2009), οι χώρες στις οποίες υπάρχουν καταγεγραμμένες και τεκμηριωμένες προσκρούσεις μετεωριτών τα τελευταία χρόνια είναι η Νορβηγία, η Δανία και η Σουηδία. Εμφανίσεις μετεωριτών ενδεχομένως να υπάρχουν και στις υπόλοιπες χώρες της Βόρειας Ευρώπης αλλά παρακάτω θα εξεταστούν οι πιο πρόσφατες και οι πιο σημαντικές.

Σύμφωνα με την Βάση Δεδομένων Μετεωριτικών Γεγονότων (Meteoritical Bulletin Database) μέχρι και το 2019, η Νορβηγία μαζί με την Σουηδία καταλαμβάνουν την πρώτη θέση σχετικά με τις περισσότερες επιβεβαιωμένες πτώσεις μετεωριτών, με τον αριθμό να ανέρχεται στους 9 μετεωρίτες (Korotev, R.L. 2019). Ακολουθεί η Ιρλανδία με 6, η Φινλανδία με 5, η Δανία, η Λιθουανία και η Λετονία έχουν από 4, η Εσθονία 3, το Ηνωμένο Βασίλειο μόλις 1, ενώ στην Ισλανδία δεν έχει καταγραφεί πρόσφατη πτώση μετεωρίτη. Λαμβάνοντας υπόψιν ότι έχουν βρεθεί πάνω από 39.000 μετεωρίτες στην Ανταρκτική, η οποία αποτελεί την ψυχρότερη και την ξηρότερη ήπειρο στη Γη, προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι μετεωρίτες είναι ευκολότερο να βρεθούν σε περιοχές οι οποίες καλύπτονται από πάγο. Περίπου το 98% της επιφάνειας της Ανταρκτικής είναι καλυμμένη από πάγο, με μέσο πάχος τουλάχιστον 1,9 χιλιόμετρα (Korotev, R.L. 2019). Επομένως οι σκανδιναβικές χώρες, λόγω και της μεγάλης χερσαίας έκτασης που καταλαμβάνουν, παρουσιάζουν έναν αυξημένο αριθμό επιβεβαιωμένων πτώσεων μετεωριτών, σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Βόρειας Ευρώπης.

5.1. Δανία - Maribo

5.1.1. Γενικά χαρακτηριστικά

Σύμφωνα με τους Haack, H. et. al., (2011), μια φωτεινή βολίδα φάνηκε να κατευθύνεται δυτικά πάνω από την Βαλτική Θάλασσα στις 17 Ιανουαρίου του 2009 και ώρα 20:08 π.μ. Η βολίδα αυτή εντοπίστηκε από μια βιντεοκάμερα παρακολούθησης στη Νότια Σουηδία καθώς και από τρία γερμανικά ραντάρ μετεωριτών (Εικόνα 5.1), (Keuer, et. al., 2009). Σε στιγμιότυπο

ενός σχετικού βίντεο μπορούμε να δούμε τρεις φωτεινές εκρήξεις και ένα λαμπερό ίχνος που δημιούργησε ο μετεωρίτης λίγο πριν πέσει στο έδαφος. Το συμβάν εντοπίστηκε και από το European Fireball Network. Περίπου 550 αναφορές από αυτόπτες μάρτυρες του γεγονότος ελήφθησαν από το εθνικό δίκτυο της Δανίας. Αρχικά συνήχθη το συμπέρασμα ότι τυχόν θραύσματα μετεωρίτη θα είχαν πέσει στη θάλασσα. Παρά τις παρατηρήσεις αυτές, ο Thomas Grau προσπάθησε να υπολογίσει την τροχιά της βολίδας, κυρίως μέσω συνεντεύξεων από μάρτυρες τόσο της Δανίας όσο και της Γερμανίας (Grau, T. et. al., 2011). Χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό οπτικών και ηχητικών παρατηρήσεων, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η περιοχή πτώσης του μετεωρίτη ήταν πιθανώς κοντά στην πόλη Maribo. Μόλις μετά από έξι ημέρες έρευνας στην ύποπτη περιοχή πτώσης, βρήκε ένα θραύσμα 30 γραμμαρίων του μετεωρίτη (Εικόνα 5.2) στις 4 Μαρτίου του 2009 (Grau, T. et. al., 2011).

Εικόνα 5.1: Στην εικόνα βλέπουμε έναν χάρτη που δείχνει την πορεία του μετεωρίτη, καθώς και το σημείο εύρεσής του. Διακρίνουμε επίσης την τοποθεσία της πηγής ενός από τα βίντεο που κατέγραψε την πτώση του μετεωρίτη, καθώς και ένα ραντάρ το οποίο εντόπισε την πορεία του. (πηγή: Borovicka, J. et. al., 2018)

Εικόνα 5.2: Στην εικόνα βλέπουμε ένα από τα θραύσματα του μετεωρίτη του Maribo. Το θραύσμα αυτό βρέθηκε σε μια φυτεία κερασιάς, περίπου 4 χιλιόμετρα ΝΔ από την πόλη Maribo. (πηγή: Haack, H. et. al., 2011)

Ο μετεωρίτης βρέθηκε σε μια φυτεία κερασιάς όπου είχε διεισδύσει λίγα εκατοστά σε μια επιφάνεια από γρασίδι. Η βλάστηση στο σημείο είχε καταστραφεί και δεν είχε αυξηθεί ξανά, επιβεβαιώνοντας την ένδειξη ότι αυτό ήταν ένα θραύσμα του μετεωρίτη του Maribo. Ο μετεωρίτης εμφανίστηκε άθικτος όταν βρέθηκε αλλά έσπασε σε πολλά κομμάτια όταν αγγίχθηκε με τον μαγνήτη (Haack, H. et. al., 2011). Τα επιφανειακά θραύσματα εμφανίζουν μια λεπτή κρούστα σύντηξης (0,1 χιλιοστά) με πολλές ρωγμές. Αυτές οι ρωγμές πιθανώς διευκόλυναν τον κατακερματισμό του μετεωρίτη όταν γέμισαν με νερό, το οποίο στη συνέχεια πάγωσε. Ο καιρός ήταν υγρός με θερμοκρασίες περίπου στους 0 ° C για περισσότερο από 6 εβδομάδες κατά τις οποίες ο μετεωρίτης βρισκόταν στο έδαφος (Haack, H. et. al., 2011). Ο μετεωρίτης είχε επομένως πιθανώς υποφέρει κάποια επίγεια αλλαγή πριν την ανακάλυψή του. Μετά την αρχική ανακάλυψη, έγιναν εκτεταμένες προσπάθειες για εύρεση επιπλέον θραυσμάτων, δυστυχώς όμως χωρίς αποτέλεσμα. Όπως απαιτείται από τη Δανική νομοθεσία, ο Thomas Grau παρέδωσε το αρχικό δείγμα μετεωρίτη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας (Natural History Museum) στην Κοπεγχάγη (Grau, T. et. al., 2011). Όταν ο μετεωρίτης παραλήφθηκε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, ήταν ξηρός και το βάρος του ήταν 25,8 γραμμάρια. Το βάρος του μεγαλύτερου θραύσματος ήταν 3 γραμμάρια ενώ δεν υπήρξε περαιτέρω κατακερματισμός (Haack, H. et. al., 2011).

5.1.2. Πετρογραφικά και ορυκτολογικά στοιχεία

Ο μετεωρίτης του Maribo μελετήθηκε με μια σειρά τεχνικών σε πολλά διαφορετικά εργαστήρια. Η ορυκτολογία και η πετρολογία του μετεωρίτη μελετήθηκε στο Munster και την Κοπεγχάγη. Αρκετές λεπτές τομές του μετεωρίτη μελετήθηκαν, χρησιμοποιώντας τόσο το οπτικό όσο και το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Διάφορες άλλοι μέθοδοι επίσης χρησιμοποιήθηκαν με σκοπό την λεπτομερή ανάλυση του μετεωρίτη (Haack, H. et. al., 2011). Στις λεπτές τομές ο μετεωρίτης παρουσιάζει μια καλά συντηρημένη κρούστα σύντηξης και αποτελείται από διάφορα χονδροκόκκα συστατικά ενσωματωμένα σε αδιαφανές, λεπτόκοκκο μητρικό υλικό (Εικόνα 5.2a). Παρατηρούνται επίσης στρογγυλοί κόκκοι (χονδροειδή), λεπτοί κόκκοι ολιβίνη, μεγάλα μεμονωμένα λιθικά και μεταλλικά θραύσματα (συχνά ολιβίνη), σπάνια εγκλείσματα πλούσια σε Al και Ca, στρογγυλεμένοι κόκκοι κρονστεντίτη (cronstedtite) και συμπαγής κόκκοι πλούσιοι σε τοχιλίνη (tochilinite). Τα δυο τελευταία ορυκτά εντοπίζονται κατά την υδατική αλλοίωση ενός μετεωρίτη και πιο συγκεκριμένα ενός χονδρίτη (Bischoff, A. et. al., 2011). Τα μέταλλα εμφανίζονται ως δευτερεύοντα συστατικά στα χονδροειδή καθώς και στο μητρικό υλικό. Το μητρικό υλικό περιλαμβάνει άφθονα θραύσματα που περιλαμβάνουν τοχιλίνη ενώ τα σουλφίδια, τα μεταλλικά και τα ανθρακικά ορυκτά συμπλέκονται συχνά και αυτά με τοχιλίνη (Haack, H. et. al., 2011).

Η αφθονία των χονδροειδών είναι χαμηλή και σίγουρα κάτω από 10vol%. Οι διάμετροι των χονδροειδών είναι γενικά <0,4mm και φτάνουν έως και 0,9mm. Αν και τα χονδροειδή περιέχουν κρονστεντίτη και τοχιλίνη, περιέχουν επίσης μέταλλα και σουλφίδια. Πολλοί κόκκοι ολιβίνη είναι σαν τα χονδροειδή σε σχήμα (Εικόνα 5.2b) ενώ έχει παρατηρηθεί και ζωνώδης δομή σε θραύσματα του ολιβίνη. Επίσης παρατηρούνται άφθονα αδρανή που η όψη τους μοιάζει σαν «λέπια από ψάρια» και βρίσκονται συνήθως σε θραύσματα που περιέχουν τοχιλίνη (Haack, H. et. al., 2011).

Κατά την μελέτη των θραυσμάτων εντοπίστηκαν αρκετά CAIs (Ασβεστούχα-Αργιλιούχα εγκλείσματα ή Calcium-Aluminium inclusions). Δύο τυπικά εγκλείσματα εμφανίζονται στην Εικόνα 5.3. Η πιο άφθονη φάση σε αυτά τα εγκλείσματα είναι ο σπινέλιος (MgAl₂O₄). Ο σπινέλιος είναι ένα ορυκτό οξείδιο του μαγνησίου και του αργιλίου. Οφείλει το όνομά του στις οξειές, πολλές φορές, απολήξεις των κρυστάλλων του, που θυμίζουν άκανθα (Dana, J.D. 2009). Παρατηρήθηκαν επίσης διάφορα εγκλείσματα που αποτελούνται από μπλε ιβονίτη (Hibonite-CaAl₁₂O₁₉). Ο ιβονίτης είναι ένα σπάνιο μέταλλο που εμφανίζεται σε διάφορα χρώματα, με σκληρότητα 7,5-8,0 και εξαγωνική κρυσταλλική δομή. Εμφανίζεται με την μορφή

κόκκων σε πρωτόγονους μετεωρίτες (Dana, J.D. 2009). Τα CAIs είναι περιτριγυρισμένα από μια λεπτόκοκκη, πλούσια σε Fe (πιθανώς υδατοφόρα) φάση και περιστασιακά πυρόξενους πλούσιους σε ασβέστιο (Εικόνα 5.3). Ο περοβσκίτης (CaTiO_3) εμφανίζεται μόνο ως δευτερεύον συστατικό των CAIs. Μέχρι στιγμής, ο μεριλίτης και ο φασαίτης δεν έχουν βρεθεί (Haack, H. et. al., 2011).

Εικόνα 5.2: Στην εικόνα (α) βλέπουμε πορώδες τμήμα που περιέχει χαμηλούς σε Ca πυρόξενους και μικρούς μαγνητίτες. Στην εικόνα (β) βλέπουμε δυο στρογγυλούς φορστεριτικούς ολιβίνες και κάτω αριστερά ένα θραύσμα ολιβίνη με ζωνώδη δομή. Στα δυο βελάκια που διακρίνονται εμφανίζονται χονδροειδή. (πηγή: Haack, H. et. al., 2011)

Όπως αναφέρουν και οι Haack, H. et. al., (2011), ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα σύνθετα ορυκτά τοχιλίνη και κρονστεντίτης. Σχετικά με το ορυκτό τοχιλίνη εμφανίζεται μέσα στον χονδρίτη σε δυο ποικιλίες, οι οποίες έχουν παρόμοιες συγκεντρώσεις σε O και S. Ωστόσο τα δεδομένα δείχνουν ότι και οι δυο τύποι τοχιλίνης έχουν διαφορετικές συνθέσεις. Η κυριότερη διαφορά τους είναι ότι ο ένας τύπος τοχιλίνης είναι πλουσιότερος σε Ni και έχει χαμηλότερες συγκεντρώσεις σε Fe, σε σύγκριση με τον δεύτερο τύπο (Bischoff, A. et. al., 2011). Όσον αφορά τον κρονστεντίτη εμφανίζεται και αυτός σε διαφορετικές παραγενέσεις. Μπορεί να βρίσκεται μέσα σε χονδροειδή, ή ως κύριο συστατικό μαζί με το ορυκτό τοχιλίνη μέσα στο μητρικό υλικό, ή ακόμα και σε εγκλείσματα πλούσια σε Ca και Al.

Χρησιμοποιώντας την ταξινόμηση μεταμόρφωσης του Stoffler et al. (1991) ο μετεωρίτης του Maribo κατατάσσεται στο στάδιο (S2) μεταμόρφωσης. Η πίεση που έχει υποστεί είναι αρκετά μικρή. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι έχει μόνο μια μικρή εμφάνιση κυματοειδούς κατάσβεσης, καθώς και από την έλλειψη χαρακτηριστικών επίπεδων παραμόρφωσης στον ολιβίνη (Haack, H. et. al., 2011).

Εικόνα 5.3: Στην εικόνα αυτή διακρίνουμε εγκλείσματα πλούσια σε Ca και Al εντός του μετεωρίτη του Maribo. Πιο συγκεκριμένα έχουμε εγκλείσματα σπινέλιου και ιβονίτη με λεπτόκοκκο περίβλημα. (πηγή: Haack, H. et. al., 2011)

Σύμφωνα με τους Haack, H. et. al., (2011), η πετρολογία, η ορυκτολογία καθώς και άλλοι μέθοδοι έρευνας όπως, η ισοτοπική σύνθεση οξυγόνου, η απογραφή παγιδευμένων αερίων και η χημική του σύσταση, μας δείχνουν ότι ο μετεωρίτης του Maribo είναι πολύ παρόμοιος με άλλους ανθρακούχους χονδρίτες CM2. Παρόλα αυτά εμφανίζει κάποιες πολύ ασυνήθιστες ιδιότητες όπως ο ασυνήθιστα χαμηλός μεταμορφικός βαθμός (S2), καθώς και τα άφθονα αδρανή που μοιάζουν σαν «λέπια από ψάρια» (Bischoff, A. et. al., 2011). Αυτά τα αντικείμενα συχνά βρίσκονται πολύ κοντά σε μεταλλικά σωματίδια που δεν δείχνουν σημάδια υδατικής αλλοίωσης, υποδηλώνοντας ότι ο μετεωρίτης του Maribo είναι από τους λιγότερο υδατικά αλλοιωμένους ανθρακούχους χονδρίτες CM. Με βάση την εξαιρετικά ανομοιογενή διανομή των χαρακτηριστικών της υδατικής αλλοίωσης, καθώς και της παρουσίας λεπτόκοκκων κόκκων σε αλλοιωμένες φάσεις, συμπεραίνουμε ότι η υδατική αλλοίωση δεν πραγματοποιήθηκε στο μητρικό σώμα του μετεωρίτη του Maribo αλλά μάλλον σε ένα προηγούμενο γονικό σώμα το οποίο στη συνέχεια καταστράφηκε (Haack, H. et. al., 2011).

5.2. Νορβηγία – Moss

5.2.1. Γενικά χαρακτηριστικά

Στις 14 Ιουλίου του 2006, περίπου στις 10:20 π.μ. τοπική θερινή ώρα (UTC+2), μια φωτεινή βολίδα που «ταξίδευε» από τη Βαλτική Θάλασσα προς τη Νότια Νορβηγία, εντοπίστηκε στον ουρανό από πολλούς ανθρώπους. Σύμφωνα με τους Bilet, M.; Roaldset, E. (2013), ακούστηκε μια δυνατή έκρηξη και ένας θορυβώδης ήχος στον αέρα πάνω από την παράκτια πόλη της

Νορβηγίας, Moss, και τουλάχιστον 5 κομμάτια παρατηρήθηκαν να πέφτουν (Εικόνα 5.4). Λίγο αργότερα ακούστηκε ένας μικρός μετεωρίτης να προσγειώνεται σε ένα φύλλο αλουμινίου και ανακτήθηκε από τον Ragnar Marthinsen. Λίγες μέρες αργότερα, η οικογένεια Johansen επέστρεψε στο σπίτι της από τις διακοπές και ανακάλυψε ότι ένα κλαδί της δαμασκηνιάς που είχαν στον κήπο τους είχε σπάσει και στο έδαφος υπήρχε ένα θραύσμα μετεωρίτη (Bilet, M.; Roaldset, E. 2013). Στο κέντρο της πόλης Moss ένα κομμάτι του μετεωρίτη που είχε χτυπήσει έναν φράκτη, βρέθηκε στις 23 Ιουλίου του 2006, αλλά το συνολικό του βάρος δεν μαθεύτηκε ποτέ. Στις 30 Ιουλίου του 2006, ο M. Bilet και ο M. Farmer, μπήκαν σε μια βιομηχανική περιοχή και ανακάλυψαν μια πέτρα μετεωρίτη που είχε χτυπήσει ένα υπόγειο από σκυρόδεμα με αποτέλεσμα να συνθλιφτεί σε πολλά κομμάτια (Bilet, M.; Roaldset, E. 2013). Μετά από έντονες βροχοπτώσεις στις 29, 30 και 31 Ιουλίου του 2006, ανακαλύφθηκε μια διαρροή από την οροφή του κτηρίου της εταιρείας NorgesGruppens στην πόλη Moss. Οι εργάτες που επισκεύαζαν την οροφή ανακάλυψαν ένα κομμάτι μετεωρίτη που είχε διεισδύσει από την οροφή, προκαλώντας μια τρύπα 10cm x 10cm. Οι αναζητήσεις στην περιοχή είχαν ως αποτέλεσμα την ανάκτηση πέντε ακόμα θραυσμάτων του μετεωρίτη, με συνολικό βάρος 3,76 κιλά (Εικόνα 5.4), (Bilet, M.; Roaldset, E. 2013).

Εικόνα 5.4: Ο χάρτης δείχνει την ευρύτερη περιοχή της πόλης του Moss στην Νορβηγία σε σχέση και με την πρωτεύουσά της το Oslo, καθώς και την τοποθεσία των 5 θραυσμάτων του μετεωρίτη του Moss που έχουν βρεθεί έως σήμερα. (πηγή: Bilet, M.; Roaldset, E. 2013)

Καθώς εξαπλώθηκαν φήμες για την πτώση των μετεωριτών, οι κυνηγοί μετεωριτών από πολλές χώρες εμφανίστηκαν, αναμένοντας ένα ορατό έδαφος με αραιή βλάστηση και όχι όπως έγραψε ο M. Farmer: «Ψάξαμε μετεωρίτες μέρα με την μέρα, κυνηγώντας σε ένα πυκνό δάσος στην παραθαλάσσια κοινότητα. Η περιοχή του Moss δεν είναι αστεία υπόθεση, κάθε εκατοστό του εδάφους ήταν καλυμμένο από βρύα, καθιστώντας πολύ δύσκολη την αναζήτηση μετεωριτών» (Bilet, M.; Roaldset, E. 2013). Η εταιρεία NorgesGruppen έκανε δωρεά το θραύσμα του μετεωρίτη με αριθμό 5 και βάρος 676 γραμμάρια στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, στο Πανεπιστήμιο του Όσλο (Εικόνα 5.5). Το μουσείο απέκτησε επίσης το θραύσμα με αριθμό 2 και βάρος 752 γραμμάρια από την οικογένεια Johansen. Και οι δύο αυτές πέτρες έχουν μεγάλη αξία και ολοκλήρωσαν την εθνική συλλογή μετεωρίτη, με τον μετεωρίτη του Moss να είναι ο 14ος μετεωρίτης που έχει αποδειχθεί ότι έχει πέσει στη Νορβηγία (Bilet, M., 2013).

Εικόνα 5.5: Στις δυο παραπάνω εικόνες βλέπουμε θραύσματα του μετεωρίτη του Moss, τα οποία φυλάσσονται στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, στο Πανεπιστήμιο του Όσλο. (πηγή: αριστερή εικόνα, Bilet, M.; Vogt., Y. 2013) (πηγή: δεξιά εικόνα, Taylor, J. 2011)

5.2.2. Πετρογραφικά, ορυκτολογικά και ισοτοπικά δεδομένα

Οι πολλοί μάρτυρες κατά την διάρκεια της πτώσης του μετεωρίτη, καθώς και η ταχεία συλλογή των κομματιών του μετεωρίτη του Moss μετά την πτώση, έδωσαν μια μοναδική ευκαιρία για λεπτομερείς πετρολογικές, ορυκτολογικές και γεωχημικές έρευνες, συμπεριλαμβανομένων αναλύσεων αυτόχθονων βιολογικών ειδών και διάφορων αναλύσεων ισοτόπων (Bilet, M.; Roaldset, E. 2013). Ο μετεωρίτης του Moss περιέχει άφθονα μικρά χονδροειδή (διάμετρος <200μm), μικρούς κόκκους ολιβίνη (<1mm), εγκλείσματα πλούσια σε Ca και Al (CAIs), καθώς και απομονωμένους κόκκους ολινίνη, τροϊλίτη και καμασίτη, σε ένα γκριζο λεπτόκοκκο μητρικό υλικό που αποτελείται από ολιβίνη και πυρόξενο (Εικόνα 5.6), (Bilet, M.; Roaldset, E. 2013). Σχετικά με τα εγκλείσματα CAIs, πρόκειται για τα παλαιότερα

γνωστά αντικείμενα που έχουν σχηματιστεί στο ηλιακό σύστημα, καθώς η δημιουργία τους χρονολογείται πριν από περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Αυτά τα ορυκτά προβλέπεται ότι σχηματίζονται σε ένα συμπυκνωμένο αέριο ηλιακής σύνθεσης, που οδηγεί σε θεωρίες που βασίζονται σε ένα ζεστό ομοιογενές ηλιακό νεφέλωμα όπου όλα τα στοιχεία βρίσκονταν αρχικά σε κατάσταση αερίου (Ireland, T. 2014).

Σύμφωνα με τους Bilet, M.; Roaldset, E. (2013), τα CAIs στον μετεωρίτη του Moss περιέχουν σπινέλιο, ασβεστούχο πυρόξενο και άφθονο νεφελίνη που αντικαθιστά τον μεριλίτη και άλλες πρωτογενείς φάσεις. Επιπλέον, κάποιοι κόκκοι περοβσκίτη έχουν μετατραπεί σε ιλμενίτη. Ορισμένα ολιβινικά συσσωματώματα περιέχουν πυρήνες υπολείμματος του φορστερίτη, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του ολιβίνη έχει μετατραπεί σε πιο φαΐλιτικές συνθέσεις. Το μητρικό υλικό είναι ελαφρώς ανακρυσταλλωμένο και φτωχό σε θείο. Ο μετεωρίτης του Moss περιέχει 0,21-0,25% κ.β. ως γραφίτη και οργανικά μόρια καταναμημένα ετερογενώς (Bilet, 2007; Greenwood et. al., 2007; Pearson et. al., 2007.2008; Bartoschewitz et. al., 2010; Selbekk et. al., 2011). Εγκλείσματα πλούσια σε Ca και Al (CAI) δείχνουν σοβαρή δευτερογενή αλλοίωση με σχηματισμό πλούσιου σε Fe σπινέλιο και με αντικατάσταση μεριλίτη και περοβσκίτη από νεφελίνη και ιλμενίτη (Bischoff and Schmale, 2007). Επιπλέον όπως μπορούμε να δούμε στην *Εικόνα 5.7*, υπάρχει το ορυκτό φασαΐτης. Ο φασαΐτης είναι μια ποικιλία του αυγίτη με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε σίδηρο. Θεωρείται ότι είναι ένα ορυκτό επαφής που σχηματίζεται σε υψηλή θερμοκρασία (Walter, S. 1991). Ο μετεωρίτης του Moss περιέχει επίσης οργανικά μόρια όπως το βενζόλιο (C₆H₆), το τολουόλιο (C₇H₈) και έως C₂-αλκυλο βενζόλια, εκτός από ίχνη διφαινυλίου (C₆H₅), βενζονιτριλίου (C₆H₅CN) και ορισμένων αλειφατικών υδρογονανθράκων (οξέα από μη αρωματικούς υδρογονάνθρακες). Το ναφθαλίνιο είναι το αρωματικό είδος με το υψηλότερο μοριακό βάρος, αλλά μόνο τα είδη C₁-αλκυλίου ήταν αναγνωρίσιμα (Pearson, et. al., 2007, 2008).

Οι αναλύσεις πετρογραφίας, ορυκτολογίας και ισοτόπων οξυγόνου επιβεβαιώνουν ότι ο μετεωρίτης του Moss είναι ένας ανθρακούχος χονδρίτης της ομάδας Ornans (CO₃). Οι Greenwood, et. al., (2007) τον ταξινόμησαν ως CO_{3.4/3.5} σύμφωνα με την ταξινόμηση των Chizmadia et. al., (2002) που ισοδυναμεί με CO_{3.4/5} στη μεταμορφική κλίμακα που ορίζεται από τους Scott,; Jones (1990). Ο μετεωρίτης του Moss έχει ταξινομηθεί στο στάδιο μεταμόρφωσης (S₂) από τους Connolly, et. al., (2007) με βάση την ορυκτολογία και την πετρολογία των ολιβινικών εγκλεισμάτων (Chizmadia, et. al., 2002).

Εικόνα 5.6: Στην εικόνα αυτή βλέπουμε μια λεπτή τομή σε πολωμένο φως στο μικροσκόπιο. Το χρώμα των κρυστάλλων του ολιβίνη και του πυρόξενου ποικίλλει ανάλογα με τον οπτικό προσανατολισμό. Το ύψος της εικόνας είναι 1,7mm. (πηγή: Selbekk, R.S. 2010)

Εικόνα 5.7: Στην εικόνα αυτή βλέπουμε λεπτόκοκκα εγκλείσματα πλούσια σε Ca και Al (CAI). Παρατηρούνται επίσης τα ορυκτά φασαίτης (Fas), κλινοπυρόξενος (CPx), καθώς και άλλα προϊόντα μεταμόρφωσης (Ne). (πηγή: Bischoff, A.; Schmale, K. 2015)

Είναι η πρώτη πτώση ενός ανθρακούχου χονδρίτη της ομάδας CO μετά από μια περίοδο 70 ετών και το λιγότερα επηρεασμένο μέλος της ομάδας αυτής από τους εξωτερικούς παράγοντες της Γης. Οι ηλικίες κατακράτησης των αερίων είναι περίπου $3,95 \times 10^9$ έτη (U/Th-He) και περίπου $4,43 \times 10^9$ έτη (K/Ar), αντίστοιχα (Bartochewitz, et. al., 2010). Οι περισσότερες πτώσεις ανθρακούχων χονδριτών της ομάδας CO, διαχωρίστηκαν λόγω μεμονωμένων γεγονότων από το γονικό τους σώμα μεταξύ περίπου 3,5 (Lance) και περίπου 57 (Felix) εκατομμύρια χρόνια πριν. Ο μετεωρίτης του Moss έχει την δεύτερη μικρότερη ηλικία έκθεσης σε κοσμικές ακτίνες και διαχωρίστηκε από το γονικό του σώμα πριν από περίπου 14 εκατομμύρια χρόνια (Bilet, M.; Roaldset, E. 2013).

5.3. Σουηδία - Brunflo

5.3.1. Γενικά χαρακτηριστικά

Ο μετεωρίτης του Brunflo στην Κεντρική Σουηδία είναι ένας από τους λίγους γνωστούς απολιθωμένους μετεωρίτες. Ο μετεωρίτης αυτός βρέθηκε σε έναν κόκκινο ασβεστόλιθο της Ορδοβίσιας περιόδου, που εναποτέθηκε υπό οξειδωτικές συνθήκες με έναν χαμηλό ρυθμό καθίζησης (Hofmann, B.A. et al., 2000). Στη συνέχεια, βρέθηκε ένας δεύτερος μετεωρίτης της Ορδοβίσιας περιόδου στο λατομείο Thorsberg κοντά στο Österplana στο Kinnekulle στη Νότια Σουηδία (Alwmark, C.; Schmitz, B. 2008). Αυτό το εύρημα πυροδότησε μια συστηματική αναζήτηση μετεωριτών στο λατομείο Thorsberg, και σύντομα περίπου τέσσερις έως πέντε μετεωρίτες ετησίως παραδίδονταν από τους εργαζόμενους στο λατομείο (Schmitz, et., al. 1997, 2001). Σαράντα μετεωρίτες είχαν ανακτηθεί μέχρι τα τέλη του 2000, και επιπλέον σαράντα περίπου περιγραφόμενα ευρήματα έχουν προκύψει μετά από αυτό (Schmitz, et. al., 2001). Συνολικά έχουν βρεθεί 17 απολιθωμένοι μετεωρίτες τα τελευταία χρόνια στην Νότια Σουηδία και συγκεκριμένα στο Kinnekulle, σε κόκκινους και γκρι ασβεστόλιθους αλλά ηλικίας 5 εκατομμυρίων χρόνων πριν από τον μετεωρίτη του Brunflo (Schmitz, B. et. al., 1997).

Σύμφωνα με τους Hofmann, B.A. et al., (2000), ο απολιθωμένος χονδρίτης βρέθηκε το 1952 στο λατομείο ασβεστόλιθου του Rodbrottet κοντά στο Brunflo (Εικόνα 5.7). Ο μετεωρίτης έπεσε σε μια θάλασσα που πιθανόν το βάθος του νερού έφτανε τα 200 μέτρα. Ο ασβεστόλιθος της Ορδοβίσιας περιόδου που «φιλοξενεί» τον μετεωρίτη κατατέθηκε υπό ήρεμες συνθήκες με ρυθμούς καθίζησης 0,2-0,3 cmr ανά 1000 χρόνια. Ο ασβεστόλιθος έχει περίπου 50 μέτρα πάχος και είναι υπόγειος, με έναν σχιστόλιθο Κάμβριας περιόδου να τον καλύπτει με τυπικό πάχος 20 μέτρα (Lindstrom, et. al., 1996). Ο σχηματισμός «alum shale» παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λόγω του αυξημένου περιεχομένου του σε V, U, Mo, Ni και πολλά άλλα σπάνια στοιχεία (Leventhal, 1991). Ο σχηματισμός «alum shale» είναι ένας σχηματισμός μαύρου σχιστόλιθου της Μέσης Κάμβριας περιόδου που βρίσκεται κυρίως στη νότια Σκανδιναβία και συνήθως είναι σχιστόλιθος ή πηλός που περιέχει πυρίτη (Nielsen, A.T.; Schovsbo, N.H. 2007). Το Brunflo βρίσκεται κοντά στο ανατολικό όριο του μερικώς διαβρωμένου Καληδόνιου τεκτονικού καλύμματος (Caledonian nappe cover). Δεδομένου ότι το αρχικό τεκτονικό κάλυμμα επεκτάθηκε πιο ανατολικά, το μέγιστο βάθος ταφής του μετεωρίτη είναι αβέβαιο.

Εικόνα 5.7: Ο χάρτης δείχνει την περιοχή του Brunflo και την τοποθεσία του λατομείου του Rødbrottet. (πηγή: Thorslund, P. 1983)

Η χρωματική μεταβολή των μικρο-απολιθωμάτων (κωνόδοντα) στον φιλοξενούμενο ασβεστόλιθο υποδηλώνει ότι ο μετεωρίτης πιθανότατα βίωσε θερμοκρασίες από 200 έως 300°C λόγω της ταφής του κάτω από το τεκτονικό κάλυμμα της Καληδονίας (Lofgren, 1978; Bergstrom, 1980; Kisch, 1980). Αρκετοί κρατήρες πρόσκρουσης, Ορδοβίσιας ηλικίας, είναι γνωστοί από την περιοχή, πιθανώς όμως να μην σχετίζονται με απολιθωμένους μετεωρίτες (Hofmann, B.A. et. al., 2000).

5.3.2. Πετρογραφικά και ορυκτολογικά στοιχεία

Προηγούμενες πετρογραφικές και ορυκτολογικές μελέτες του μετεωρίτη του Brunflo περιλαμβάνουν μια πρώτη μελέτη από τους Thorslund; Wickman, (1981), μια γενική περιγραφή εστιάζοντας στην πρωτογενή δομή και τα μέταλλα από τους Thorslund, et. al., (1984), καθώς και μια περιγραφή της δευτερογενούς ορυκτολογίας από τους Nystrom; Wickman, (1991). Μια άλλη μελέτη, των Hofmann, B.A. et. al., (2000), εστιάζει στον εντοπισμό και την ανάλυση του γραφίτη (C), του μολυβδαινίτη (MoS_2) και του αιματίτη (Fe_2O_3). Μια πιο πρόσφατη έρευνα για τον μετεωρίτη του Brunflo, των Alwmark, C.; Schmitz, B. (2008), εστιάζει στην μελέτη της σύνθεσης και του μεγέθους των χονδροειδών καθώς και του χρωμίτη. Σύμφωνα με τους Nystrom; Wickman, (1991), ο μετεωρίτης του Brunflo περιέχει ως κύρια ορυκτά ολιβίνη και ορθοπυρόξενο σε μεγάλα ποσοστά, καθώς και καμασίτη, ταενίτη πλαγιοόκλαστο, κλινοπυρόξενο, τροϊλίτη, σε μικρότερα ποσοστά. Σαν δευτερεύοντα ορυκτά

υπάρχει ο καλσίτης, ο βαρίτης, ο κοβαλίτης, ο σπινέλιος και κάποια άλλα σε ελάχιστες ποσότητες.

Με βάση την έρευνα των *Alwmark, C.; Schmitz, B. (2008)*, συνολικά 140 χονδροειδή από φωτογραφίες του μετεωρίτη του Brunflo μετρήθηκαν, δίνοντας μια μέση διάμετρο της τάξεως των 0,49 mm. Αυτό αντιστοιχεί καλά στον μέσο όρο του μεγέθους των χονδροειδών σε συνήθεις χονδρίτες τύπου L (0,5mm) αλλά όχι σε συνήθεις χονδρίτες τύπου H (0,3 mm) (*Grossman, et. al., 1988; Rubin, 2000; Bridges, et. al., 2007*). Οι κόκκοι χρωμίτη (>5 μm) επίσης, αναγνωρίστηκαν και μετρήθηκαν σε μια περιοχή της τάξεως των 130 mm² σε λεπτές τομές από τον μετεωρίτη. Το μέσο μέγεθος των κόκκων χρωμίτη είναι 37 μm με τον μεγαλύτερο κόκκο να έχει διάμετρο 130 μm. Σύμφωνα με τους *Bridges, et. al., (2007)*, η μεγαλύτερη διάμετρος των κόκκων (Dmax) είναι ο πιο αξιόπιστος παράγοντας διάκρισης μεταξύ των πετρογραφικών τύπων L των χονδριτών. Μια σύγκριση με τα συγκεντρωμένα δεδομένα για το Dmax σε διαφορετικούς τύπους των συνήθων χονδριτών L τοποθετούν τον μετεωρίτη του Brunflo στον πετρογραφικό τύπο 4 ή 5. Είναι επίσης αξιοσημείωτο, ότι ο αριθμός των κόκκων χρωμίτη (>5 μm) ανά μονάδα επιφάνειας για το Brunflo είναι συγκριτικά χαμηλός και εντός του εύρους των πρόσφατα πεσμένων συνήθων χονδριτών L4 (*Alwmark, C.; Schmitz, B. 2008*).

Εικόνα 5.8: Στην αριστερή εικόνα διακρίνονται πολλά εγκλείσματα ολιβίνη και πυρόξενου πλούσιου σε Ca, σε χρωμίτη από τον μετεωρίτη του Brunflo. Στην δεξιά εικόνα μπορούμε να δούμε από πιο κοντά τα εγκλείσματα του ολιβίνη και του πυρόξενου, καθώς και κάποια δευτερεύοντα αργιλικά ορυκτά. (πηγή: *Alwmark, C.; Schmitz, B. 2009*)

Ο ορθοκερατιτικός ασβεστόλιθος, μέσης Ορδοβίσιος περιόδου, στο λατομείο του Rodbrottet καθώς και στο λατομείο του Gärde, είναι πλούσιος σε ιζήματα που διασκορπίζονται κόκκοι εξωγήινου χρωμίτη (>63 μm). Αυτός ο χρωμίτης παρουσιάζει παρόμοια χημική σύνθεση με τους εξωγήινους χρωμίτες σε ασβεστόλιθους καθώς και στους απολιθωμένους χονδρίτες τύπου L που έχουν βρεθεί στο Kinnekulle, υποδηλώνοντας ότι η ενισχυμένη ροή των χονδριτών τύπου L, επικράτησε τη στιγμή που ο μετεωρίτης του Brunflo έπεσε (Alwmark, C.; Schmitz, B. 2008). Ο μετεωρίτης του Brunflo είναι πιθανότατα μέρος αυτής της αυξημένης ροής χονδρικής ύλης L. Αυτό υποστηρίζεται από την μέτρηση του μεγέθους των χονδροειδών, δίνοντας μέση διάμετρο 0,49 mm, το οποίο συμφωνεί με τα δεδομένα από τους πιο πρόσφατα πεσμένους χονδρίτες (Alwmark, C.; Schmitz, B. 2008).

Τα δεδομένα των μελετών δείχνουν ότι ο μετεωρίτης του Brunflo είναι ένας συνήθης χονδρίτης τύπου L και πιο συγκεκριμένα του τύπου L4. Οι Thorslundet, et. al., (1984) τόνισαν ότι η ανάθεση του μετεωρίτη του Brunflo, με βάση τις σχετικές αφθονίες διαφορετικών τύπων υφής και χονδροειδών και του χαμηλού TiO₂ στους κόκκους χρωμίτη, στην ομάδα τύπου H είναι αβέβαιη. Η μόνη διαφορά στις σχετικές αφθονίες των τύπων χονδροειδών μεταξύ των τριών τύπων (H, L, LL) στην ομάδα συνήθων χονδριτών, είναι μια ύποπτη μικρή αύξηση των πορφυριτικών χονδροειδών ολιβίνη από H σε L σε LL (Gooding; Keil 1981). Ο χρωμίτης των πρόσφατα πεσμένων χονδριτών H και L διαφέρει στο ότι η τελευταία ομάδα έχει κατά μέσο όρο περίπου 0,5% κ.β. TiO₂ υψηλότερο ποσοστό, ένα γεγονός που εμφανίζεται σε διάφορες συλλογές για πρόσφατα πεσμένους μετεωρίτες (πετρογραφικοί τύποι 5 και 6). Για έναν μετεωρίτη με χαμηλό χρωμίτη - TiO₂, η πιθανότητα να είναι χονδρίτης τύπου H από το να είναι χονδρίτης τύπου L είναι μικρή, αλλά παρόλα αυτά μπορεί ακόμα να είναι χονδρίτης τύπου L (Alwmark, C.; Schmitz, B. 2008). Από την άλλη, για μια ομάδα μετεωριτών με μέσο όρο TiO₂, πανομοιότυπο με το μέσο όρο για πρόσφατα πεσμένους χονδρίτες τύπου L, το μεγαλύτερο μέρος των απολιθωμένων μετεωριτών πρέπει να είναι χονδρίτες τύπου L, όπως προτείνεται και για τους μετεωρίτες του Kinnekulle (Schmitz, et. al., 2001), και υποστηρίζεται από τα ισότοπα οξυγόνου και τις μετρήσεις των μεγεθών τους. Λαμβάνοντας υπόψιν όλες τις μελέτες, θα λέγαμε ότι ο μετεωρίτης του Brunflo, είναι κατά γενική ομολογία ένας συνήθης χονδρίτης τύπου L4 (Alwmark, C.; Schmitz, B. 2008).

6. Συζήτηση-Συμπεράσματα

Σύμφωνα με τις πετρολογικές, ορυκτολογικές και ορυκτοχημικές μελέτες των μετεωριτών που προσέκρουσαν στην επιφάνεια της Γης, τόσο της Κεντρικής όσο και της Βόρειας Ευρώπης, προκύπτουν κάποια ενδιαφέροντα συμπεράσματα, τα οποία θα συζητηθούν παρακάτω. Αρχικά, με βάση την χρονολογία, βρέθηκαν περισσότεροι πρόσφατοι μετεωρίτες να έχουν προσκρούσει στην επιφάνεια της Κεντρικής Ευρώπης σε σχέση με την Βόρεια Ευρώπη. Με εξαίρεση τους απολιθωμένους μετεωρίτες του Morasko στην Πολωνία (Κ. Ευρώπη) και του Brunflo στην Σουηδία (Β. Ευρώπη), οι υπόλοιποι μετεωρίτες χρονολογούνται μετά το 2006. Πιο συγκεκριμένα όσον αφορά την Κ. Ευρώπη οι χρονολογίες είναι οι εξής: (1) Γερμανία – Baden Württemberg (2018), (2) Γερμανία – Braunschweig (2013), (3) Γερμανία – Flensburg (2019), (4) Σλοβακία – Kosice (2010), (5) Τσεχία – Ždár nad Sázavou (2014). Σχετικά με την Β. Ευρώπη οι χρονολογίες είναι οι εξής: (1) Δανία – Maribo (2009), (2) Νορβηγία – Moss (2006).

Με βάση αυτά τα στοιχεία, την τελευταία δεκαετία οι μετεωρίτες έχουν προσκρούσει μόνο στην επιφάνεια της Κεντρικής Ευρώπης, ενώ η χώρα της Γερμανίας έχει δεχτεί τις περισσότερες προσκρούσεις μετεωριτών σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Το γεγονός αυτό ίσως να οφείλεται σε ένα καλύτερο δίκτυο παρακολούθησης των μετεωριτών (περισσότερες κάμερες, περισσότεροι κυνηγοί μετεωριτών κ.τ.λ.), ή μπορεί να είναι και τυχαίο. Παρόλα αυτά κατά γενική ομολογία και με βάση πρόσφατα στατιστικά στοιχεία (Washington University, St. Louis - Meteoritical Bulletin Database), οι μετεωρίτες είναι πιο εύκολο να βρεθούν σε περιοχές με λίγη έως καθόλου βλάστηση, όπως επίσης και σε περιοχές με λίγα έως καθόλου πετρώματα. Για αυτό και περισσότεροι από 39.000 μετεωρίτες έχουν βρεθεί στην Ανταρκτική μετά το 1976, ενώ πάνω από 12.000 μετεωρίτες έχουν βρεθεί στην έρημο Σαχάρα της Βόρειας Αφρικής, οι περισσότεροι μετά το 1995, κυρίως από νομάδες και ιδιώτες συλλέκτες. Επομένως, περιοχές καλυμμένες με πάγο όπως η Ανταρκτική ή τεράστιες εκτάσεις ερήμου, όπως η Σαχάρα, αποτελούν ιδανικές περιοχές για εξερεύνηση μετεωριτών.

Λαμβάνοντας υπόψιν τον πετρολογικό, ορυκτολογικό και ορυκτοχημικό τους τύπο, τόσο στην Κ. Ευρώπη όσο και στην Β. Ευρώπη, η πλειοψηφία των μετεωριτών είναι λιθομετεωρίτες και πιο συγκεκριμένα συνήθεις χονδρίτες. Αυτό το συμπέρασμα συμπίπτει με τα στατιστικά στοιχεία του (Washington University, St. Louis - Meteoritical Bulletin Database), που αναφέρουν ότι μέχρι και τον Νοέμβριο του 2019, το 94.9% των μετεωριτών παγκοσμίως, είναι λιθομετεωρίτες, ενώ μόλις το 4.1% είναι σιδηρομετεωρίτες. Οι παλλασίτες και οι

μεσοσιδηρίτες αποτελούν τους πιο σπάνιους μετεωρίτες με εμφάνιση παγκοσμίως μόλις 0.3% και 0.6% αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα στην **Κεντρική Ευρώπη** η ταξινόμηση των μετεωριτών με βάση τον πετρολογικό και ορυκτοχημικό τους τύπο έχει ως εξής:

- Γερμανία – Baden Württemberg → *Συνήθης χονδρίτης τύπου L με μέτρια μεταμόρφωση S4.*
- Γερμανία – Braunschweig → *Συνήθης χονδρίτης τύπου L6, χαρακτήρας χόνδρων δυσδιάκριτος, με μέτρια παραμόρφωση S4.*
- Γερμανία – Flensburg → *Ανθρακούχος χονδρίτης C, μοναδικός, χωρίς περαιτέρω ταξινόμηση.*
- Πολωνία – Morasko → *Σιδηρομετεωρίτης, χωρίς περαιτέρω ταξινόμηση.*
- Σλοβακία – Kosice → *Συνήθης χονδρίτης τύπου H5, χαρακτήρας χόνδρων λιγότερο ευδιάκριτος, με ασθενής μεταμόρφωση S3 και ιδιαίτερα χαμηλή αποσάθρωση W0.*
- Τσεχία – Žďár nad Sázavou → *Συνήθης χονδρίτης τύπου L3.9, χαρακτήρας χόνδρων άφθονοι, με πολύ ασθενής μεταμόρφωση S2 και ιδιαίτερα χαμηλή αποσάθρωση W0.*

Στην **Βόρεια Ευρώπη** η ταξινόμηση των μετεωριτών με βάση τον πετρολογικό και ορυκτοχημικό τους τύπο έχει ως εξής:

- Δανία – Maribo → *Ανθρακούχος χονδρίτης CM2 (Mighei), σύσταση πλούσια σε φυλλοπυριτικά ορυκτά και ολιβίνη, με πολύ ασθενής μεταμόρφωση S2.*
- Νορβηγία – Moss → *Ανθρακούχος χονδρίτης CO3 (Ornans), σύσταση πλούσια σε ολιβίνη, πυρόξενο, μέταλλα και ορυκτά Ca-Al, με πολύ ασθενής μεταμόρφωση S2.*
- Σουηδία – Brunflo → *Συνήθης χονδρίτης τύπου L4, χαρακτήρας χόνδρων ευδιάκριτος, με ασθενής μεταμόρφωση S3.*

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία όλοι οι πρόσφατοι μετεωρίτες που βρέθηκαν στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, εκτός από τον μετεωρίτη του Morasko (σιδηρομετεωρίτης), είναι λιθομετεωρίτες και πιο συγκεκριμένα χονδρίτες. Άλλωστε, περίπου το 90% όλων των χονδριτών που πέφτουν στην Γη είναι συνήθεις χονδρίτες, που υποδιαιρούνται στις ομάδες H (το 42% περίπου), L (το 46% περίπου) και LL (το 10% περίπου), ανάλογα με την περιεκτικότητα τους σε σίδηρο. Στην προκειμένη περίπτωση, έχουμε συνολικά 8 λιθομετεωρίτες (5 συνήθεις χονδρίτες, 3 ανθρακούχοι χονδρίτες) και έναν σιδηρομετεωρίτη. Ο σιδηρομετεωρίτης του Morasko αποτελεί έναν απολιθωμένο μετεωρίτη με πολύ μεγάλο μέγεθος. Το μεγαλύτερο μέγεθος τους εξηγείται λόγω του ότι οι σιδηρομετεωρίτες είναι πολύ

πιο ανθεκτικοί σε θρυμματισμό από τις άλλες κατηγορίες μετεωριτών, ενώ ποσοστιαία ο αριθμός που έχει βρεθεί στον πλανήτη μας, τους κατατάσσει στις σπανιότερες ομάδες, με ποσοστά μόλις 2%. Η μελέτη του μετεωρίτη του Morasko συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, καθώς η ταξινόμησή του τον καθιστά μοναδικό.

Επιπλέον, μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα με βάση τα ορυκτά που βρέθηκαν σε κάθε μετεωρίτη, τόσο στην Κεντρική, όσο και στην Βόρεια Ευρώπη. Παρακάτω παρουσιάζονται τα κυριότερα ορυκτά που βρέθηκαν σε κάθε μετεωρίτη ξεχωριστά, όσον αφορά την **Κεντρική Ευρώπη**:

- ❖ Γερμανία – Baden Württemberg → *ολιβίνης* (στα περιγράμματα των χονδροειδών/BO-barred olivine), *πυρόξενος* (στα περιγράμματα των χονδροειδών/RP-radial pyroxene). Σε μικρότερες εμφανίσεις βρίσκουμε τα ορυκτά, *μεριλίτης*, *απατίτης*, *καμασίτης*, *ταενίτης*, *τετραταινίτης*, *τροϊλίτης*, *χρωμίτης* καθώς και κάποια *πλαγιόκλαστα*.
- ❖ Γερμανία – Braunschweig → *ολιβίνης* (στα περιγράμματα των χονδροειδών/BO-barred olivine), *πυρόξενος* (στα περιγράμματα των χονδροειδών/RP-radial pyroxene), *ολιβίνης* και *πυρόξενος* με *πορφυριτικό ιστό* (στα περιγράμματα των χονδροειδών/POP-porphyrific olivine-pyroxene). Σε μικρότερες εμφανίσεις βρίσκουμε τα ορυκτά, *τροϊλίτης*, *καμασίτης*, *ταενίτης*, *χρωμίτης*, καθώς και κάποια *πλαγιόκλαστα*.
- ❖ Γερμανία – Flensburg → φυλλοπυριτικά ορυκτά (*σερπεντίνης*), *ολιβίνης* και *πυρόξενος* μεταμορφώνονται σε φυλλοπυριτικά, ανθρακικά ορυκτά (*ασβεστίτης*, *δολομίτης*), θειούχα ορυκτά (*πυρροτίτης*, *τροϊλίτης*, *πετλανδίτης*), *καμασίτης*.
- ❖ Πολωνία – Morasko → σιδηρονικελιούχα ορυκτά (*καμασίτης*, *τιτανίτης*), *τροϊλίτης*, *ταενίτης*, *γραφίτης* και ως εποψιδώδες ορυκτό ο *κοενίτης*.
- ❖ Σλοβακία – Kosice → *φορστερίτης* (μαγνησιούχος *ολιβίνης*), *αλβίτης*, *διοψίδιος*, *ενστατίτης*. Σε μικρότερες εμφανίσεις βρίσκουμε τα ορυκτά, *κλινοπυρόξενος*, *αυγίτης*, *χρωμίτης*, *χλωραπατίτης*, *μεριλίτης*, *τροϊλίτης*, *καμασίτης*, *ταενίτης*, *τετραταινίτης*.
- ❖ Τσεχία – Žďár nad Sázavou → *ολιβίνης*, *πυρόξενος* (κυρίως ορθοπυρόξενος), *πλαγιόκλαστα*. Σε μικρότερες εμφανίσεις βρίσκουμε τα ορυκτά, *χρωμίτης*, *χλωραπατίτης*, *τροϊλίτης*, *καμασίτης*, *ταενίτης*.

Τα κυριότερα ορυκτά που βρέθηκαν σε κάθε μετεωρίτη ξεχωριστά, όσον αφορά την **Βόρεια Ευρώπη** είναι τα εξής:

- ❖ Δανία – Maribo → *ολιβίνης, CAIs (εγκλείσματα σπινέλιου και ιβονίτη)*. Σε μικρότερες εμφανίσεις βρίσκουμε τα ορυκτά, *κρονστεντίτης, τοχιλίνη, περοβσκίτης, τροϊλίτης* καθώς και λίγοι *πυρόξενοι*.
- ❖ Νορβηγία – Moss → *ολιβίνης, πυρόξενος, CAIs (εγκλείσματα σπινέλιου, ασβεστούχου πυρόξενου, νεφελίνη)*. Σε μικρότερες εμφανίσεις βρίσκουμε τα ορυκτά, *ιμηνίτης, περοβσκίτης, φασαίτης*.
- ❖ Σουηδία – Brunflo → *ολιβίνης, ορθοπυρόξενος*. Σε μικρότερες εμφανίσεις βρίσκουμε τα ορυκτά, *καμασίτης, ταενίτης, κλινοπυρόξενος, τροϊλίτης, χρωμίτης, καλσίτης, βαρίτης, κοβαλίτης, σπινέλιος, πλαγιόκλαστα*.

Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα παρατηρούμε ότι ο ολιβίνης βρίσκεται σε όλους τους λιθομετεωρίτες, είτε είναι συνήθεις χονδρίτες ή ανθρακούχοι χονδρίτες. Ακόμα και στον μετεωρίτη του Flensburg, στον οποίο παρατηρείται έλλειψη, ο ολιβίνης και ο πυρόξενος υπάρχουν, απλά μεταμορφώνονται σε φυλλοπυριτικά ορυκτά. Αντίθετα, ο ολιβίνης απουσιάζει από τον σιδηρομετεωρίτη του Morasko. Το ίδιο ισχύει και για τον πυρόξενο ο οποίος τις περισσότερες φορές συνυπάρχει με τον ολιβίνη. Ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο είναι η εμφάνιση του τροϊλίτη σε όλους τους μετεωρίτες. Ο τροϊλίτης είναι ένα σπάνιο ανόργανο θειούχο ορυκτό, το οποίο βρίσκεται άφθονο στους μετεωρίτες. Μαζί με τον καμασίτη, είναι δυο πολύ ενδιαφέροντα ορυκτά, καθώς αποτελούν ενώσεις οι οποίες σχηματίζονται μόνο στο διάστημα. Επίσης, τα σύνθετα ορυκτά κρονστεντίτης και τοχιλίνη, στον μετεωρίτη του Maribo αποτελούν μια ιδιαίτερη περίπτωση, καθώς δεν εμφανίζονται στους υπόλοιπους μετεωρίτες, με αποτέλεσμα η περαιτέρω μελέτη τους να κρίνεται αναγκαία. Επιπλέον, η παρουσία οργανικών στοιχείων στους μετεωρίτες συνιστά ένα πολύ σημαντικό εύρημα υπέρ της θεωρίας ότι οι μετεωρίτες σχετίζονται με την έναρξη της ζωής στην Γη. Ένα από αυτά τα στοιχεία, και ίσως το πιο σημαντικό, είναι ο φώσφορος καθώς από αυτόν εξαρτάται η βιολογία. Η περαιτέρω μελέτη της χημικής σύστασης των μετεωριτών, καθώς και την παρουσίας του φωσφόρου και των διάφορων μορφών του (π.χ. φωσφορίδια) στο εσωτερικό τους, κρίνεται αναγκαία για την κατανόηση της εξέλιξης της ζωής στην Γη.

Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν για αυτά τα σώματα είναι ακόμα πολλά. Η προέλευσή τους παραμένει άλυτο μυστήριο και γι' αυτό άλλωστε η επιστημονική κοινότητα τα τελευταία χρόνια ασχολείται όλο και περισσότερο με αυτά τα μυστήρια σώματα. Η μελέτη

τους μπορεί να δώσει πολλά στοιχεία για τον τρόπο δημιουργίας του ηλιακού συστήματος, καθώς το υλικό τους είναι ό,τι εγγύτερο σε εκείνες τις αρχέγονες κοσμικές εποχές. Οι αποστολές του παρελθόντος καθώς και οι μελλοντικές αποστολές που σχεδιάζονται για την μελέτη των κομητών έχουν ως στόχο την μελέτη αυτών των σωμάτων, με την ελπίδα ότι θα απαντηθούν τουλάχιστον κάποια από τα βασικά ερωτήματα. Ένα είναι το σίγουρο. Αυτά τα ουράνια σώματα θα μας απασχολήσουν πολύ τα επόμενα χρόνια.

BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Alwmark, C., Schmitz, B. (2009). "Relict silicate inclusions in extraterrestrial chromite and their use in the classification of fossil chondritic material". *Geochemica et Cosmochimica Acta*. Volume 73, Issue 5, Pages 1472-1486.
- Alwmark, C., Schmitz, B. (2009). "The origin of the Brunflo fossil meteorite and extraterrestrial chromite in mid-Ordovician limestone from the Gärde quarry (Jämtland, central Sweden)". *Meteoritics & Planetary Science*, Volume 44, Nr 1, Pages 95–106.
- Atkinson, N. (2013). Infographic: "What's the Difference Between a Comet, Asteroid and Meteor?" <https://www.universetoday.com/100075/infographic-whats-the-difference-between-a-comet-asteroid-and-meteor/> (Πηγή από ιστοσελίδα).
- Bartoschewitz, R. et al. (2017). "The Braunschweig meteorite – a recent L6 chondrite fall in Germany". *Geochemistry*. Volume 77, Issue 1, Pages 207-224.
- Bilet M., Roaldset E. (2014). "The meteorite Moss – a rare carbonaceous chondrite". *The Meteoroids 2013, Proceedings of the Astronomical Conference held at A.M. University, Poznań, Poland, Aug. 26-30*, Eds.:T.J. Jopek, J. Watanabe, I.P. Williams, A.M. University Press, 2014. Pages 69-74.
- Bischoff, A. et al. (2019). "The Renchen L5-6 chondrite breccia – The first confirmed meteorite fall from Baden-Württemberg (Germany)". *Geochemistry*. Volume 79, Issue 4.
- Bischoff, A. et al. (2021). "The old, unique C1 chondrite Flensburg – Insight into the first processes of aqueous alteration, brecciation, and the diversity of water-bearing parent bodies and lithologies". *Geochemica et Cosmochimica Acta*. Volume 293, Pages 142-186.
- Burnham, R. (2000). "Great Comets". Cambridge University Press. Page 127. ISBN:9780521646000.
- Cooper, K. (2016). "Did Meteorites Bring Life's Phosphorus to Earth?". <https://astrobiology.nasa.gov/news/did-meteorites-bring-lifes-phosphorus-to-earth/> (Πηγή από ιστοσελίδα).
- Combi, M.R.; Harris, W. M.; Smyth, W. H. (2004). "Gas Dynamics and Kinetics in the Cometary Coma: Theory and Observations" (PDF). *Lunar and Planetary Institute (Comets II)*. Volume 745, Pages 523–552. Bibcode:2004come.book..523C.
- Cordiner, M.A. et al. (2014). "Mapping the Release of Volatiles in the Inner Comae of Comets C/2012 F6 (Lemmon) and C/2012 S1 (ISON) Using the Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array". *The Astrophysical Journal*, Volume 792 (1), Pages 1408-2458. doi:10.1088/2041-8205/792/1/L2. S2CID 26277035.
- Davidsson B.J.R.; Gutierrez P.J. (2004) "Estimating the nucleus density of Comet 19P/Borrelly". *Icarus*, Volume 168, Pages 392–408.
- Davidsson, Björn J. R. (2008). "Comets – Relics from the birth of the Solar System". Uppsala University. https://www.webcitation.org/6GjmsmyJk?url=http://www.astro.uu.se/~bjorn/eng_come t.html (Πηγή από ιστοσελίδα).
- Emelyanenko, V.V., Asher, D.J., Bailey, M.E. (2007). "The fundamental role of the Oort Cloud in determining the flux of comets through the planetary system". *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, Volume 381 (2), Pages 779–789. doi:10.1111/j.1365 2966.2007.12269.x.
- Faggi, S. (2016). "Cosmogonic indicators in comets: Targeting a quantum leap using new generation high resolution echelle spectrometers" (Πτυχιακή). Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας. Φλωρεντία.
- Fix J.D. (2008). "Astronomy: Journey to the Cosmic Frontier", 5th edition, McGraw Hill Higher Education, Boston. ISBN-10: 0073347213.
- Greenberg, J. Mayo (1998). "Making a comet nucleus". *Astronomy & Astrophysics*, Volume 330, Pages 375-380. Bibcode:1998A&A...330..375G.

- Haack, H. et al. (2012). "Maribo—A new CM fall from Denmark". *Meteoritics & Planetary Science*, Volume 47, Nr 1, Pages 30–50.
- Kalasova, D. et al. (2020). "Chemical and physical properties of Zdar nad Sazavou L chondrite and porosity differentiation using computed tomography". *Meteoritics & Planetary Science*, Volume 55, Nr 5, Pages 1073–1081.
- Karwowski, L. et al. (2018). "Moraskoite, Na₂Mg(PO₄)F, a new mineral from the Morasko IAB-MG iron meteorite (Poland)". *Mineralogical Magazine*, Volume 79 (2), Pages 387–398.
- Kenneth R. (2011). "The Cambridge Guide to the Solar System". Page 422. ISBN:978-1-139-49417-5.
- Lueckea, W., Muszynskib, A., Bernerc, Z. (2006). "Trace element partitioning in the Morasko meteorite from Poznan, Poland". *Geochemistry*. Volume 66, Issue 4, Pages 315-318.
- MacRobert A (2005). "Comet Machholz on track for fine show". *Sky and Telescope*, Vol.109, Page 77.
- Morbidelli, A. (2005). "Origin and dynamical evolution of comets and their reservoirs". CNRS, Observatoire de la Côte d'Azur, Nice, France.
- Nathan A. Kaib, Quinn, T. (2009). "Reassessing the Source of Long-Period Comets" *Science*, Volume 325 (5945), Pages 1234-1236. doi:10.1126/science.1172676.
- Nemiroff, R.; Bonnell, J. (2013). "PanSTARRS: The Anti Tail Comet". *Astronomy Picture of the Day*. NASA. <https://apod.nasa.gov/apod/ap130629.html> (Πηγή από ιστοσελίδα).
- Newton J (2006). "Designed to shoot the sky", *Astronomy*, Volume 34 (7), Pages 90–93.
- Ozdin, D. et al. (2015). "Mineralogy, petrography, geochemistry, and classification of the Košice meteorite". *Meteoritics & Planetary Science*, Volume 50, Nr 5, Pages 864–879.
- Pasek, A.M. (2017). "Schreibersite on the early Earth: Scenarios for prebiotic phosphorylation". *Geoscience Frontiers*. Volume 8, Issue 2, Pages 329-335.
- Petersen, C.C., & Brandt, C.J. (2003). "Visions of the Cosmos". Cambridge, United Kingdom: Press Syndicate of the University of Cambridge. Μετάφραση: Οικονομίδης, Σ. (2005). "Ματιές στο Σύμπαν". Θεσσαλονίκη: ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ Θεσσαλονίκης.
- Reddy, F. (2006). "New comet class in Earth's backyard". *Astronomy*. <https://astronomy.com/news/2006/04/new-comet-class-in-earths-backyard> (Πηγή από ιστοσελίδα).
- Schmude, R. (2010). "Comets and How to Observe Them". New York: Springer Science+Business Media, LLC 2010. doi: 10.1007/978-1-4419-5790-0.
- Sideridis, A. et al. (2018). "First occurrences of ni-phosphides in chromitites from the ophiolite complexes of alapaevsk, Russia and gerakini-ormylia, Greece". doi:10.4454/ofioliti.v43i1.456.
- Spurny, P., Borovicka, J., Shrubený, L. (2020). "The Žďár nad Sázavou meteorite fall: Fireball trajectory, photometry, dynamics, fragmentation, orbit, and meteorite recovery". *Meteoritics & Planetary Science*, Volume 55, Issue 2, Pages 376-401.
- Stöffler, D.; Keil, K.; Edward R.D. (1991). "Shock metamorphism of ordinary chondrites". *Geochimica et Cosmochimica Acta*. Volume 55, Issue 12, Pages 3845–3867.
- Wiegert, P. (1996). "The evolution of Long Period Comets" (PDF). Canadian Institute for Theoretical Astrophysics and Canadian Institute for Advanced Research Program in Cosmology and Gravity. University of Toronto. Toronto, Ontario.
- Xatzipanagiotou K.G. (2012). *Petrography I (1.4 Meteorites)*. Patras. University of Patras: Department of Geology.
- Yelle, R.V., Soderblom LA, Jokipii JR (2004). "Formation of jets in Comet 19P/Borrelly by subsurface geysers", *Icarus*, Volume 167, Pages 30–36.